

物质反映物质本体论与质料分析随笔整理

在此的物质定义，既包含哲学上的物质总体，也包含自然科学上的被不同方式和人的主观反映相对隔离出来的物质。时空差异不能改变“物质间的联系”和“物质存在”的同一，“物质间的联系”和“物质存在”的形式化的差异，与，在划分不同场域过程中对同一运动过程的矛盾表达，表现为同一。

人能自愿地加速自我的死亡，选择如何逼近那个意识不能反映物质的最终结果，在面对着一个终究是自己的愿望而不是他人的愿望的引领过程中——这个社会还会再生成一个和我本人大差不差的个体；我的，在之所以能为人的物质条件足够情况下，本质的再复现。遗憾地只是当下此我的这具身体的物质结构消散了，物质逃逸变成了在其他环境中的存在但没有消失；同时，能够足以反映这具身体状态的——意识，的物质性存在也消散了，也变成在其他环境中存在着的物质，只是不反映人体结构了。

Feynman, R. P. (1982). Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6-7), 467-488.

<https://web.archive.org/web/20190108115138/https://people.eecs.berkeley.edu/~christos/classics/Feynman.pdf>

"Nature isn't classical, dammit, and if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical."

“自然界不是经典的，他妈的，如果你想模拟自然界，那么你最好使用量子力学。”

唯心主义和唯物主义都起源于自然哲学，如果数学形式本身的变化表达了对自然哲学的理解改变，那么唯心主义和唯物主义的表达形式也要进行相应的改变。

唯心主义的意识决定物质论，只有在接触物质和脱离物质（进入空间和退出空间）的这两个时间点上的描述是合理的。它试图建立一种在人体尺度上把握物质的过程分析，但因为其在描述物质整体在时间和空间上的联系时，不探求意识来源，从而变得不能把握更多物质的联系。同理，庸俗唯物主义把握了意识来源的一部分，但它只受限于其所说的“意识作为纯粹大脑的分泌物”的观点，把意识之所以诞生的过程性问题，变成了如何对待脑中那么一小块区域的存在的问题，也限制了意识的完整性存在的展开，陷入了机械运动和物种决定论，否定了主观能动性，所以也不能把握更多物质的联系了。

辩证唯物主义的物质第一性，意识第二性，是既对唯心主义在描绘意识过程中的缺失区域的，必要延申；也是对以庸俗唯物主义为代表的，意识局限化的其他唯物主义的不彻底的延申。

Lenin, V. I. (2009). Materialism and empirio-criticism [In Chinese]. In *Lenin thematic collection: On dialectical materialism and historical materialism* (p. 47). People's Publishing House.

"说不论思想或物质都是‘现实的’，即存在着的，这是对的。但是把思想叫作物质的，这就是向混淆唯物主义和唯心主义方面迈了错误的一步。"

这种主观用农产品土地问题来类比，比如农民用死亡来威胁其地产的不动属性，那么如何让农

民有意识并入公用的土地归属最终是有用与自己的呢？领导干部要去解释，现有资产和日后资产的直观对比吗？还是领导要将权限开放给农民 自己变成农民来完成资产上数量的置换呢？比如领导资产 2，农民资产 1，公有建设之后资产 1.5，那么是农民需要理解这个政策的代价大还是领导需要理解这个政策的代价大呢？我想应该是农民代价大，因为领导的知识构成依赖整个政府体系，各个部门配合后的社会关系网构成了集群化，便利化的知识，克服了不同时间，不同地区带来的信息差的信息损耗，使得同样是吃一顿饭的人，领导比农民吸收的知识更加准确（对于这个社会来说）。那么让农民也来浸润在这个氛围中学习知识，在同样时间过后的对比中，他的表现不一定比领导要差。而且，农民在地里干活能锻炼身体，领导却没有这个锻炼机会，会在办公室久坐后选择去健身房锻炼，这不是一种理论者和实践者之间的对立与割裂吗？

消灭土地私有制并不是要求消灭地租，而是要求把地租，虽然是用改变过的形式，转交给社会。

列宁同志倒是在由国家资本主义直接跃升社会主义的试验失败后，提到了“向后退却”，甚至“还要再退”，要通过允许资本家承租的方式，为小生产占主体的国家建立工农业的更自由的交换渠道。但他始终强调这一切的前提是“不能放弃无产阶级的监管”，甚至鼓励共产党员去学习商业，“成为成功的商人”，就是为了更好地实行监督、计划的职权，为了创造让无产阶级“更好地将枪由右肩移到左肩”的社会经济条件。因此他后来对“滥作为”和“不作为”的党员都进行了严厉的批判，强调“不能再退了”。

我们已经清楚地看到我国已经形成的情况，并且我们可以十分坚定地说，我们已经可以而且正在停止我们所开始的退却了。够了。我们不准再往后退了。

——列宁《论苏维埃共和国所处的国际和国内形势》，《列宁全集》第 2 版第 43 卷

我们已经退了一年。我们现在应当代表党宣告：够了！退却所要达到的目的已经达到了。这个时期就要结束或者已经结束。现在提出的是另一个任务，就是重新部署力量，以遏止和战胜盘踞在我们面前的、正在步步紧逼的资本主义势力。

——列宁《俄共(布)第十一次代表大会闭幕词》，《列宁全集》第 2 版第 43 卷

它把唯心主义的人的尺度的主观反映规律，扩大到可以指导更具体实践地，把握非人尺度的物质联系。意识在这里仍有哲学地位，只是它变得更加附属了。在这里的意识，不能被凸显作为一种物质性的存在来反应物质。（这里说明一下中文语境中的反映和反应，前者更侧重于静态的描述和呈现，常用于描述事物之间的对应关系，后者更侧重于动态的过程和即时的反馈，常用于描述生物体的生理活动、人们的心理和行为等方面。如果在时间线上同质化这种反应/反映时间的差异，那么他们俩可以同义使用）。这本身也是辩证唯物主义批判庸俗唯物主义的一部分，因为当时哲学定义上的物质不包含此在的，被细分化的自然科学视角的物质；只有代表着整个世界的共同本质的，稳定绝对的，永恒不变的总体物质/物质的总和。而意识结构不能和这种总体性的结构表现为同一。可以注意到，这里强调的仅仅是场域不对称，那么通过不同形式化的场域，严格划分后的的意识物质化统一的表达，就有可能存在。

STAR Collaboration. Measuring spin correlation between quarks during QCD confinement. *Nature* **650**, 65–71 (2026). <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09920-0>

物质从量子真空中诞生并转化为真实粒子的过程，需要在实验室级别下的定向供能，才能在人的尺度上成为可以被足以观察到的存在。这种条件下诞生的“物质”符合现有唯物哲学中的物质的语义，但现有的唯物主义哲学中却缺少如何定义这种物质得以生成的，在这个实验中体现为真空场的，这样的“空的”“非物质”的联系性质的哲学术语。

哲学上的总体物质只能把握部分的时空间属性

Engels, F. (2009). *Anti-Dühring* [In Chinese]. In *Marx-Engels collected works* (Vol. 9, p. 56). People's Publishing House.

"一切存在的基本形式是时间和空间，时间以外的存在 and 空间以外的存在，同样是非常荒诞的事情。"物质的这两种存在形式离开了物质当然都是无，都是仅仅存在于我们头脑之中的空洞的观念、抽象。"

这在表达时间和空间是运动着的物质的存在形式。但不能准确表达相对于运动来说，更为高级的物质间的反映模式。而物质运动着的规律，在形容中是被排除在“物质”语义之外单独“永恒”的。

Engels, F. (2009). *Anti-Dühring* [In Chinese]. In *Marx-Engels Collected Works* (Vol. 9, p. 99). People's Publishing House.

“除永恒变化着、永恒运动着的物质以及这一物质运动和变化所依据的规律外，再没有什么永恒的东西。”

除非唯物主义退回到它所批判的唯心主义的角度，说这是绝对精神的意识体现，如此的意识反映，才能使得真空中出现物质。如儒学宇宙论的客观唯心主义中的“天地之心”一样。

Tang, W. M. (2019). Zhuzi on heaven and earth regarding living things as their heart. *Journal of Tsinghua University (Philosophy and Social Sciences)*, 34(1), 98 – 110.

开个玩笑。

那么这里就体现了唯物主义本身保留“意识”语义来间接性表达物质联系的不彻底性。不能把“意识性”的确切物质结构明确下来。反倒是唯心主义有相应的可以囊括物质反映的场域关系。那么我们可以先从辩证唯物主义的场域限制出发来分析场域有没有可以变化的可能。

Marx, K., & Engels, F. (1845/1998). *The German ideology: Part I, Feuerbach* (R.

Pascal, Trans.). *Marxists Internet*

Archive.<https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01b.htm>

“Consciousness is thus from the very first a social product, and will remain so as long as men exist at all.”

“意识一开始就是社会的产物，而且只要人们存在着，它就仍然是这种产物。”

意识被部分反映为，作为实践后的死劳动的固定存在，不能完全复原旧的主体的意识在其所在时空的丰富表达，只能承载一个截面。而这种死劳动需要活劳动的激活与延续，才能在活劳动所在的时代下复活原有语境的部分含义，而这种复活也是带有限制的，比如生物结构的不同语言无法解读，比如信息素的定向结构，断代语言的景观化隔离，没有活着的人来继承

那种语言结构。所以社会反映所对应的活劳动需求量是必要的，这就为理论工作和物质生产工作的社会工作的二分，做了提前条件的前设。

那么社会主义专政要确保通往公有制意识的社会反映得以一直存续，这就是先锋队在此阶段使用暴力夺取政权的任务。

从意识连续性首先需要物质补充的连续性的，这个前提来看；过往人的意识作为留存在社会中的待激活的“死劳动”的存在（文本，制度，无意识指向的中立科技工具），需要不断的，在当代社会生活着的，有选择能力的人带来的“活劳动”来激活。这种选择性就表明意识形态是当下的，可转向的，并不能当作先验存在而成为主体的，一种无数个人选择后的叠加态。那么如何确保我们此在的伦理的态度能跨代延续，决定于我们如何对待实践着的，和人民群众联系着的劳动的态度。这样劳动作为社会关系的反映，能够加强发起理论的人和接受理论的人之间的镜像联系。也就是说一种可选择的，定向的社会关系超出了资产性定价的财富属性，进入了你可以占用我的劳动，我也可以占用你的劳动的，公用属性的财富。这种财富不用维护资产性社会关系的主体所以变得更为有效，对你我来说都更具共通的解放性，而不陷入单极博弈中。

知识用结构性密度用来征服时空，逆熵生存

因为辩证留下的物质结构反映的范式是模糊的。它之所以能容纳不同物质结构反映彼此的运动方式，是因为它留下的空间足够模糊，而不是它足够确保精确度量的体现。在意识的物质性描述上，就存在着一个相对于此物质结构的极大不对称的他者结构，造成了在辩证唯物主义的内部，先规定了意识的物质结构和其他物质结构的对立，再有他者物质结构对意识物质结构的吞并和剥削，因为“辩证”的哲学构架就是在允许这种不严格的语义的形式质量相同但物质形式质量不相同的结构，能够同时出现。

为什么他者有这种吞并和剥削的可能，因为意识的完整显现依赖于连续不断的物质构成的极其精密的和尚未完全可知的系统性存在。如具身认知确立了“身体先于社会”的本体论地位；进化心理学回归普遍人性，批判了“白板说”的极端倾向；神经科学证明了意识的神经生物学基础，心灵哲学强调意识不可还原的第一人称性。等等

Chalmers, D. J. (1996). *The conscious mind: In search of a fundamental theory*. Oxford University Press.

提出“意识的困难问题”，认为物理主义无法解释为什么神经活动会伴随主观体验。

Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? *The Philosophical Review*, 83(4), 435–450. <https://doi.org/10.2307/2183914>

通过“蝙蝠论证”指出，意识体验具有根本的主观性，这种“成为某种主体所是的方式”无法被任何第三人称的客观科学描述所穷尽。

Tononi, G., & Koch, C. (2015). Consciousness: Here, there and everywhere? *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 370(1668), 20140167. <https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0167>

意识的产生依赖于大脑特定区域的神经活动和信息整合。

Tooby, J., & Cosmides, L. (2015). The theoretical foundations of evolutionary psychology. In D. M. Buss (Ed.), *The handbook of evolutionary psychology* (2nd ed., Vol. 1, pp. 3–87). John Wiley & Sons.

对蛇的恐惧、面部识别能力、公平感等基本心理倾向都是自然选择的产物，先于社会文化而存在。

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. MIT Press.

身体会与环境动态交互产生认知。

更如脑机接口，神经药物等有直接操作，破坏，意图复原意识构成的直接物理干扰的例子。

Huang, Z., & Miao, C. (2023). Understanding the neural mechanisms of general anesthesia from interaction with sleep-wake state: A decade of discovery. *Pharmacological Reviews*, 75(1), 194–222. <https://doi.org/10.1124/pr.121.020077>

神经药物可以系统性地重构或完全消除意识。全身麻醉药（如丙泊酚）通过选择性抑制大脑丘脑 - 皮层网络的长程连接，能够在几秒钟内可逆性地关闭人的全部意识体验，这一过程具有明确的剂量—效应关系和神经机制。

Owen, A. M., Coleman, M. R., Boly, M., Davis, M. H., Laureys, S., & Pickard, J. D. (2006). Detecting awareness in the vegetative state. *Science*, 313(5792), 1402. <https://doi.org/10.1126/science.1130197>

利用功能性磁共振成像（fMRI）技术，成功探测到一名被临床诊断为“植物人”的患者的意识活动——当要求她想象打网球或在自己家里走动时，她的大脑激活模式与健康志愿者完全一致。

所以意识不仅仅来源于头脑机能，如果任何一个器官的反映调节失效了，那么意识状态也会随之失衡，所以器官间的，身体整体的，既存在又互相反映的同步同序的一致性，带来了意识在宏观上的可反映物质的持续性。

这就体现了意识的物质性前提首先要得到保障，才能有辩证唯物主义所说的意识反映物质和意识通过实践反作用于物质的过程。对于前者来说，意识的物质性前提如果不能得到保障，那么什么样的意识才能反映这种缺失的物质结构呢？缺失的意识不能构成社会性，同时社会中的意识都有赖于完整物质结构化保障，那么在社会中便没有一种单独存在的，来生成这种缺失物质结构的意识了。如同社会中没有体现非人的类本质的其他器官，或者一种想象器官来排斥我们人的现有机体构成的，文化现象，作为意识选择的反映而存在。

后者，意识通过实践反作用于物质，也是在人与其他物质的交互系统的场域分析中，才得以有“作用力”这样的宏观物理反映的伴生概念的显现。经由意识主导过的实践的物质留存，也已存在一种作为社会中“死劳动”的概念来对应它，而“死劳动”因作为物质性存在不持续补充也会消逝，那么在这一长串物质反映过程中，最初主导的实践的意识存在，也随着其不能再在社会中得以部分寄托，而消逝了。在更宏大的时间跨度上，就好比我们不能不借助外在媒介直接把握我们的祖先作为第一批鱼上岸的时候的意识变化，在漫长的自然选择进化

中，到底多大程度地影响了我们现在意识的物质构成状态和生物能利用倾向。

所以意识反映物质的分析范式，只是物质反映物质中的普遍分析范式中，针对于人体系统分析场域下的特殊形式。规定了意识物质性存在的前提条件，取消了意识与物质的对立，反而能以严格的质料分析来判断意识过程如何嵌入社会，反映社会。在保障不损害个体意识反映机制的特殊性和物质需求后，才能逐步地在这种更为宏观的场域分析下建立集体性分析。

那么现在如果我们用当代的边界去推进唯物主义，我们可以说因为物质间的反映联系（在这里我就使用反映了，来表达意识是如何的一种物质性存在，所以和意识搭配的反应我就不使用了）和物质单独存在不是二分的，他们本身就是同一种状态的，同一个维度的表达。在此的物质定义，既包含哲学上的物质总体，也包含自然科学上的被不同方式和人的主观反映相对隔离出来的物质。时空差异不能改变“物质间的联系”和“物质存在”的同一，“物质间的联系”和“物质存在”的形式化的差异，与，在划分不同场域过程中对同一运动过程的矛盾表达，表现为同一。

存在只有在反映过程之中才有唯一性，没有脱离反映过程存在的物质，不反映其他物质的物质不存在。那么这时唯物主义的意识第二性也可以合并入物质第一性了，同时因为“第二性”的消失，描述“第一性”的必要性也就消失了。

那么在物质反映过程中，严格形式地规定一种物质结构反映另一种物质结构的场域，就可以在此场域中寻找合适的质料来填补形式系统了。到此我们便可以推出更能消解时空间差异的的本体论了——物质反映物质，物质存在。

Lerchner, A. (2026, March 19). The abstraction fallacy: Why AI can simulate but not instantiate consciousness [Technical report]. Google DeepMind.

这篇文章试图说明为什么人工智能只能模拟意识，却无法生成真实意识。

在物质反映物质本体论解释下的一种可能是，算法优化的人工智能，不能进入量子领域。当它的意识消逝的时候，不能把可以迭代出下一代意识的物质载体，寄托在和整体物质世界反映物质的量子操作维度相同的本体论维度上继续下去，只能寄托于人类反馈，所以仅限于局部专精性的智能形态。所以不要说思维就像精密的计算机了，计算机还不够资格。

那么同时关于人的存在和认识过程，我们就可以从由此本体论出发，从结构化的人本主义入手进行分析了。

黄, . 海亮 . (2026). 生殖力让渡与社会镜像——当代意识形态的政治经济学分析. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19394384>

听过四手联弹吗。有些理论范式的建立，本身就默认了其要在多大的尺度和范围上实践的一种，预设的投映。而我写下这些东西，最终也只是为了退出它，而把视角回归到我的具体生活上，或许我想在一种田园时代的生活节奏下漫步呢。我没有能力，同时它也不应该，在一种我的狭隘的生活中（至少我目前的生活是这样的），仅被我当作一把分析的利器，只被我

所持。所以我尝试不去维护任何阶级性的社会关系，勉强地努力把自己锻炼为，能够容纳公有制一部分的容器，最终可以把这个理论交由给公有制，交到人民群众身边去。那么我自己也就得到解放了。同时如果它对抗着的暴力不存在了，那么它就也应该不存在了。

或许这份理论会得到扭曲地应用，但世上所有的理论不都是这样的吗？在公开它的同时，在解决旧矛盾的同时，也创造着新的矛盾。既给新解放的可能提供了范式，也给新剥削的可能提供了范式。所以实践的未来，总归还是被把握在每个个体的选择之中。

“马克思主义是人本主义（humanism），它的宗旨是将人的潜力充分发挥出来——不是凭感觉或意识推论得出的人，而是体魄和魂魄兼具的现实的人，生活在复杂的社会环境里而非真空中，须生产方能生存。马克思理论关注的正是这种完整的人，包括人的意识，它使马克思的“唯物主义”有别于黑格尔的唯心主义，也有别于经济主义论加机械论那一类扭曲了马克思主义的学说。马克思的伟大成就在于放开了适用于人的经济和哲学范畴，一改原先涉及人时抽象和异化的表述，将哲学和经济学诉诸具体人身（ad hominem）。马克思学说的出发点是人，他的目标是使人摆脱物质利益的支配控制，使人逃离由协定和契约构成的围住自己的狱墙。如果人们不理解马克思的这一观点，他们就永远无法理解马克思理论，也无法理解那些号称实践马克思理论的人对此学说所做的篡改。即便马克思的主要著作冠以《资本论》的标题，这本书也只是他总体研究中的一个台阶，下一步则是他的哲学历史。对马克思而言，资本的研究是一项批判工具，用来理解大工业社会中人的“有缺陷的”（crippled）状态。假设马克思最终写出一部《资本论》仅为其中一个研究步骤的书，这一鸿篇巨制的名字很可能叫做《论人与社会》。”中文马克思主义文库 -> 埃里希·弗洛姆 -> 论不服从（1981）

就西方马克思主义对早期马克思（其表达为青年马克思）期间的研究来看，西方马克思主义对人本主义的马克思主义保有期待而且把这种期待上升到评判一种理论是不是真正马克思理论的裁决者的地位上。马克思的确在早期文稿中表达了对人的全部潜力发展的向往，这种向往持续到他写共产主义宣言，以及判断共产主义自由人联合标准的，对具体人解放如何展开的描述中。可惜马克思没能完成人作为生物物种，本身就嵌套在自然劳动分工的他者劳动占有中，（如果把全人类/人类命运共同体作为主体，那么非人类物种和包含着的整个排除大自然体系的部分就作为他者而存在。这种劳动占有在唯物分析上是不可忽视不可跨越的。）的整体性的劳动分析，就故去了（也不能纠正之后马克思主义的发展了）。

在古典马克思理论中（尤其是《资本论》的分析路径里），抽象顺序是：劳动（作为人与自然关系的中介），生产关系（围绕劳动组织的社会关系），再生产（劳动力再生产、阶级再生产、社会再生产）。在这个体系中，生殖/家庭/代际延续是被纳入“再生产”环节的。马克思默认了生殖这一生物事实，但并不把它作为抽象起点。这对于当时马克思的历史站位所能容纳的抽象方向来说是合理的。他面对的是一个已经完成第一自然大规模改造并进入资本主义生产的快速发展阶段的欧洲社会。在这个阶段，生殖的“物种约束”被长期稳定地遮蔽，劳动力可以被当作一种“可补充、可流通”的社会变量，因而劳动成为最有效、最可操作的分析入口。

而当代社会的“再生产”环节的持续状态有着“当代性”的特点。性别研究，性别认知，老龄化，断代化等问题，主要体现了人在对自然分工的认识和接受过程中的异化。那么这种异化导致的进一步的生产关系变革对人类社会是一种进步还是倒退？这里就引入一个重要的评判问题，也是人类在面对整个大自然时的一个重要的自决问题，就是人类社会发展的积累的

物质资源应该多大比例的倾斜/遵循自然分工带来的强迫性的他者劳动占有？同时，这是一个回归分析的问题还是一个机械式的比例问题？资本主义分工倾向于后者，而构建一个以解放人类为最终目的新理论学说需要一个以前者为抽象前提的新视角展开（保留经典马克思主义中通用劳动的定义）：

生殖力让渡，作为以人类生殖过程（精卵子结合）为起始点，到以婴儿出生为完毕点的整个生命周期的劳动过程的结构，作为过去与外来，生命和社会的，双重承接点；规定了其他劳动，即人类生殖前的生殖准备的物质积累，的最终回归方向（这样的定义二分了人类存在的所有感官的第一经验划分）。而经典马克思主义中通用劳动的价值量与价值质分析，就可以并入到，是加强还是削弱了这种回归指向的，映射的，作为一种社会镜像的劳动过程的结构，来反映和规定生殖力让渡的回归周期。在纯粹计量物质量积累的统计模式中，生殖力让渡需要的劳动积累量完全由社会镜像溢出的劳动量积累所供给，生殖力让渡本身只作为消耗劳动的劳动结构存在。社会镜像的定向不断自我映射，回归到生殖力让渡的不断迭代之后，才宏观展现为意识形态。

这样把经典马克思体系的生产再生产体系的内涵做形式上的颠倒，是试图把原本在高维上延展分析的劳动属性，压回到低维线性的周期长短的计量之上，进而对各式各样的意识形态，有了一个以直观生殖力让渡周期为基准评判的简化体系。这也符合马克思过程分析的而不把追究本源的任务单独摘出来的方法论，颠倒了何为生产第一性的顺序也不丢失资本论论证的信息密度。同时这也是一种数学证明逻辑的假设性概念先提，试图在实际证明过程之前就有理论闭合的可能，最终用证明过程逼近理论是否闭合。

这里是一种假设性的质料分析，后续需要不断地经验事实来填补这个形式化场域。

比如：

黄, . 海亮 . (2026). 三维拓扑与低空经济视角下的新建筑学视角蓝图. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19570960>

这里在工程设计上的推演更接近经验事实的联想。

如下：

拓扑学的理解先从直观感受出发。

怎么理解拐角在空间连贯上的的必要一致性。

三维拓扑在建筑学上的前沿应用，和目前二维拓扑的区别。

低空经济和建筑学的新联结点，低空经济的基建和上层建筑。

现有飞行器建立在大体上是稳定空气流带的假设状态中，以抗阻微干扰为前提，形成设计上四平八稳式的，有利于载重模式的动力形态。未来新建筑的设计可以结合流体力学，制造人为的引流带，加速带，稳定带，充能带，结构风洞；以基建配合的导向，存储续航势能，使飞行器在进入固定空域时，能源使用地更为节能和有效，为自带能源载重的续航消耗比问题，提供另一种解决思路。

这就涉及到部分旧有建筑的改造，如何按照高低落差进行势能分配。和新建筑群落的搭建格局的组合问题。

现有的建筑拓扑关系分析的拓扑概念和数学拓扑学相异，更偏向图论，空间句法。借用了“拓扑”这个词，强调空间之间的连接关系、可达性、渗透性。可以将每个房间、天井、街道抽象成节点（点），把门洞、开口、路径抽象成连线（边），形成一张网络图。这样就可以研究，比如院落的整合度（哪些空间更容易到达），深度值（从外部进入内部需要多少步），环游路径（是否存在闭合回路）等等。

在建筑材料功能分类中，按照填补数学拓扑学抽象方法的直接经验的体现如下，

有承重材料：抵抗重力及外力，传递荷载，确保结构稳定；如钢筋混凝土、钢材、木材、砌体。构成结构的“骨架”，其布置决定了力的传递路径（拓扑连接）。

有围护/空间材料：界定与塑造空间，分隔内外，满足保温、隔音、采光等需求；如玻璃、各种墙体板材、保温材料、屋面瓦。定义了空间的边界、内外关系及连通性，是拓扑中“集合”与“邻域”的物理体现。

有连接材料：将各类构件可靠地结合为一体，实现力的传递与变形协调；如螺栓、焊缝、胶粘剂、预应力筋、榫卯。直接对应拓扑学中的“连接关系”，决定了结构的整体性与可变性。

有特殊功能材料：实现特定物理性能或美学效果；如防水卷材、吸声材料、装饰面层、智能调光玻璃。可能改变空间或表面的属性（如透光性、渗透性），影响拓扑性质的感知。

拓扑证明连通性过程中的材料权重，跟随引力场分布而变化，同时伴有时间序列分析。这涉及到在单向（跟随引力场方向）维度上的场域分析。

拓扑连通性的标准数学定义

设 (X, τ) 为一个拓扑空间。空间 X 是连通的当且仅当它不能表示为两个非空、互不相交的开集之并。等价地，若 $X=U \cup V$ 且 $U \cap V = \emptyset$ ，其中 U, V 均为开集，则要么 $U = \emptyset$ ，要么 $V = \emptyset$ 。

以一个实例证明过程来说明：实数区间 $[0,1]$ 是连通的。

用戴德金分割思想（Dedekind principle），结构性证明。

步骤 1：反设假设

假设 $[0,1]$ 不连通。

则存在非空、互不相交的开集 $U, V \subset \mathbb{R}$ （在子空间拓扑下），使得：

$[0,1] = U \cup V, U \cap V = \emptyset, U \neq \emptyset, V \neq \emptyset$ 。

步骤 2：构造下确界与归属矛盾

不失一般性，假设 $0 \in U$ 。

由于 V 非空，设 $t \in V$ ，显然 $t > 0$ 。

定义集合：

$S = \{x \in [0,1] \mid [0,x] \subseteq U\}$ 。

由于 $0 \in U$ 且 U 是开的，存在 $\epsilon > 0$ 使得 $[0,\epsilon) \subset U$ ，故 S 非空。

令 $c = \sup S$ 。显然 $0 < c \leq 1$ 。

步骤 3: 分析 c 的归属 (开集性质的逻辑推演)

情况 A: $c \in U$ 。

因 U 在 $[0,1]$ 中开, 存在 $\delta > 0$ 使得 $(c - \delta, c + \delta) \cap [0,1] \subset U$ 。

由确界性质, 存在 $x \in S$ 且 $x > c - \delta/2$, 从而 $[0,x] \subset U$ 。

合并上述区间, 可得 $[0, c + \delta/2) \cap [0,1] \subset U$, 这与 $c = \sup S$ 矛盾 (因为存在比 c 更大的点属于 S)。

情况 B: $c \in V$ 。

因 V 在 $[0,1]$ 中开, 存在 $\eta > 0$ 使得 $(c - \eta, c + \eta) \cap [0,1] \subset V$ 。

既然 $c = \sup S$, 对于任意小的 η , 区间 $(c - \eta, c]$ 内必有点属于 S (即属于 U), 这与 $U \cap V = \emptyset$ 矛盾。

因此, 假设不成立, $[0,1]$ 必为连通。

在假设中, U, V 为非空开集的起始点, 依赖于拓扑的什么是开集的定义, 若在物理上开集由度量或基定义, 即若度量随引力场变化, 则开集形状会发生改变。同理, $S = \{x \mid [0,x] \subseteq U\}$ 的定义由实数的序结构, 即区间的连通性依赖于线性连续来完成统一, 若“连接性”由材料连续度决定 (传统拓扑不考虑材料属性), 则 $[0,x]$ 的包含关系需加权来处理。实数的完备性的确界存在证明保障, $c = \sup S$, 若空间本身在物理场下发生拉伸/收缩 (非均匀坐标变换), 确界对应的物理位置会偏移。

所以这就导向了如何加入“材料权重”问题的思考。

在均匀度量中使用的距离

两点之间的拓扑连通性, 添加表示受场强、应力、材料疲劳度影响程度的“传递函数”。

标准欧氏空间中, 以高度划分重力势能/重力场/引力场来建模评估, 高度在基准线上为 0, 往上线性递增。

材料底面完全受地面支撑, 只有在基准线/0 水平面上拐角, 才不承受的来自远离基准线水平的剪切力/断裂力, 非 0 拐角受剪切力/断裂力。

存在加权路径 γ_w , 满足权重场沿路径可积且无奇点:

$$\int \gamma_w = w(p, G, t) ds < \infty$$

不破坏原证明结构

在流体力学中对于不可压缩流体的流量守恒的过程描述中, 如水管, 控制出水截面变小的程度, 由整体水管材料的可受压的程度决定, 或者是截断原本互通截面的阻挡物的受压可能性决定 (密度一定时, $A_1 v_1 = A_2 v_2$) (A_1 大截面, A_2 小截面, v_1 低流速, v_2 高流速)。

对抗引力，直接控制重力场，在建筑群落中宏观实现，在后续技术迭代中由自带引力场引擎实现。现有可操作下的风洞引导，减少航程中剪切力的影响。

Scientific American. (2026). IBM scientists unveil the first ever half-Möbius molecule [Scientific visualization].

<https://www.scientificamerican.com/article/ibm-scientists-unveil-the-first-ever-half-moebius-molecule-with-the-help-of/>

建筑群落间，各个建筑提供重力势能的差比/落差。在各个水平面上构成势能闭合的风洞引导/磁能引导型，整体拓扑结构。

非笛卡尔空间

笛卡尔空间是均质的、各向同性的、独立于物质内容的。这里的建筑-空域空间是非均质的、各向异性的、被物质-能量流所定义的。由气流、势能、磁能的实际分布决定空间的性质

后续对接：

德勒兹的“平滑空间”与“条纹空间”

建筑现象学中的“场所”概念

低空经济规划中的“空域”概念

以成都为例，（来源于 osm-2020-02-10-v3.11_china_chengdu，在 QGIS 上展示）

再切回《生殖力让渡与社会镜像——当代意识形态的政治经济学分析》

因为在这套抽象定位中，劳动具有回归性，那么关于西方批判理论如何扩展了马克思主义对“镜像性社会结构”的理解这方面，就有回归到何处，即当代资本主义社会的生殖力让渡周期是如何的考察做了铺垫。如波兰尼揭示资本主义市场如何通过制度化结构对社会关系进行“嵌入-脱嵌”；卢卡奇从物化的视角指出劳动成果如何反转为支配人的外在力量；德波强调景观社会中镜像的操控性和图像统治；布迪厄、福柯、齐泽克则从符号权力、知识权力、意识形态机制深入分析镜像的非现实性、符号统治性与遮蔽性。等等

同时这些在资本主义内部诞生出来的符号支配的研究，能否对接到前资本主义时代的生产关系分析中，也就是把马克思晚期，恩格斯系统化的自然辩证法，斯大林的存在偏颇且独断的社会阶段论等，自马克思创立了把一般性的劳动作为资本主义分析开端的政治经济学研究，而且作为传统延续至今的方法论，所没有补全的，作为“原生形态”，“次生形态”，“第三形态及其他形态”等的“亚细亚生产方式”，“东方社会”，“印度社会”，“东方专制主义”（中文马克思主义文库 -> 马克思 - 恩格斯 -> 《马克思恩格斯全集》 -> 第十九卷 -> 给维·伊·查苏利奇的复信草稿）这类的，一种地理性政治过程的，前资本主义姿态的还原。

这就使得从工业时代视角起源的，特定的马克思主义哲学可以不成为哲学建构的必要环节，只是把马克思主义中能够贯穿本体论存在分析的，唯物特点的普遍性，放进人与自然的整体关系建构的哲学中。同时资本主义劳动也可以不成为劳动结构的必要过程，而只是作为一种被放置于，被需要于，人在改造自然过程中的，随拿随取的，某一条生产线而存在便足以。

以下内容的抽象直觉来源涉及到生物学，精神分析学，计算机科学，心理学，物理学，神经科学等，我会找时间一一深化，因为我不够了解马克思用材料学方法，通过采集合并验证等，做出一种坚实唯物判断的所需材料丰富程度的必要密度，所以我邀请大家共同检验这个假说。这里只有我目前能够承担的起的，能搭起来抽象桥梁的论证材料必要性密度。

公理一 | 消耗不可消除公理

任何认识及其反身形式，必然伴随不可消除的消耗。

人不能承受无休止的符号叠加，认为符号可以无限叠加的如结构主义符号自律论，进化心理学的模块冻结论，都在忽略认识的劳动过程。

公理二 | 反身阈值公理

认识认识过程的能力，不可能在单一生殖力让渡周期内完成。

反身认识这种劳动过程的累计是跨越多个生殖力让渡周期，合并多重劳动结构才足以得到的，人不足以存在能够同步认识创造生产关系变革和创造了什么样的生产关系变革两种认识。物不能在观测中存在既被观测又不被观测的状态。

公理三 | 无意识物质性公理

无意识是未被镜像化、但承担消耗与稳定功能的直接生殖力让渡过程。

无意识是对自然分工，维持自我存在但不需要社会化加入的意识部分。在生殖力让渡过程中，劳动衔接是自然的。在生殖快感反馈之后，精子自然地加入精子全体对追求卵子过程中的互相排他性竞争中。女性因为生殖力让渡后期的分娩痛苦而自然地设计成生殖力让渡前期中生殖快感的体验大于男性。男性完成初步生殖让渡后，传播完精子后，自然地分泌更多睾酮，在生理上去更适应于积累社会镜像的劳动量的自我改造。等等。

公理四 | 镜像后验公理

社会镜像是生殖力迭代充分后的后验结构，而非社会生成起点。

无意识的劳动消耗承担着开启意识消耗的劳动起点，给予意识可以反身认识无意识消耗在生殖力让渡中的作用和效果。反身认识的过程是如何理解自我生殖力的整体结构在生产中得到配置，社会镜像的溢出劳动如何承接生殖力让渡的过程。当无意识不能通过生殖力让渡得到延续，同样的认识与反身认识也不能延续。

公理五 | 非主体统筹公理

不存在承担总体消耗计算的主体，个体自判消耗，社会联合性补充。

主体的完全模拟需要模拟递归主体本身的模拟对整个模拟的影响，相当于无限要求单一模拟所需要的物质积累。所以要求模拟的近似的实践落后先达到实践的实践。

公理六 | 遍历成本递减公理

当消耗可在跨越生殖力让渡周期前补充，单一主体遍历成本递减。

遍历成本是分析主体在一种意识形态之内的反身认识消耗之和。意识形态的多样带来叠加的遍历成本，分为自身所处的意识形态和他类意识形态与所处意识形态的对比。遍历成本的物质消耗本身延缓社会镜像的溢出劳动达到可以闭合生殖力让渡周期的时间。

生殖力让渡周期关键判断节点：生态位上位下位，周期迭代或中断

这种结构分析同时在第一自然里和经过人类改造的第二自然里出现。

第一自然里人类能够主动社会化地断代或承接其他物种的让渡周期，按照适配当时生产力需求进行改造。比如犬、马、牛、羊等物种的驯化过程，是可以人为地选择交配对象，决定繁殖频率，淘汰不适于人类分工而非保留更合适于自然分工要求的个体。再比如现代社会的人对饲养宠物的毛发，神态，面部器官等等的组合偏好是由人类社会化的多重性状选配后得来的；选配既包含了能够更好胜任线性自然选择的，强壮，稳定等表征，也包含了某些突变形状而不能胜任当前线性自然选择的，比如多毛，瘦弱，挑食等表征。

人类在改造第一自然的过程中并不在乎动物以及动物族群是否维持一种恒定状态。哪些动物更合适作为人类身体养分的补充，那么那些动物作为族群就会旺盛；哪些动物更合适作为人类社会的镜像面增值和补充人们对于自身的认识，那么那些动物的个体就进入了背叛族群的自然选择道路（它们甚至不能有认识到背叛这种只有充分社会化迭代之后才能产生的情感）变为一种不是食品的另类消耗品。

这超越了达尔文物竞天择的线性自然进化观。生殖力让渡周期是否迭代决定于生态位上位的其他物种或者大自然本身的暴力和本物种的线性自然分工进化显性表征的适应性的综合过程。

智人因为所处自然地理环境的不同而适应进化出了不同性状，这种形状还不足以造成物种上的隔离的变化。人在第一自然没有生殖隔离，在第二自然却是有条件的生殖隔离。因为人可以有共通的，共同的，社会化基准和社会化潜力，所以经过社会化发展的第二自然的条件性生殖隔离的强制，比人类相对地更直接面对第一自然时候的强制更强。也就是说在构建社会镜像的无意识消耗的对比中，需要构建的社会镜像消耗的劳动越少，遍历成本越低，人越能直接回归到生殖力让渡过程中去。

Στο Γαλατά ψιλή βροχή και στα Ταταύλα μπόρα
βασίλισσα των κοριτσιών είναι η Μαυροφόρα.

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.

Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω,
και μες απ' το Γεντί Κουλέ κοπέλα θ' αγαπήσω.

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,

όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε

Γεντί Κουλέ και Θαραπειά, Ταταύλα και Νιχώρι,
αυτά τα τέσσερα χωριά `μορφαίνουνε την Πόλη.

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε,
όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε

Έχε γεια Παναγία

从小亚细亚到亚细亚：（图片来源于海猫氢弹库）

宗教意识，宗族规训，等等这些代表着需要通过维系神秘化，血缘化的劳动占有的生产组织的，承担了相当长一段时间的，那段人类不足以稳定地应对自然灾害带来的，对当时人类来说是偶然性的，对现代经过科学技术分析来说是必然性的，不稳定的代际传承时期的镜像构造作用。对于在那种社会镜像下的个体来说，不遵从宗教，宗族的劳动分工，在前期就会因为被不能社会化地承接第一自然的生态上位暴力（洪流，干旱，寒流等）而生存受迫；而在整体社会化发展足以承担维持区域内第一自然的持续改造而且缺失/驯服生态上位暴力的刺激时，也就是到了封建和亚细亚模式的后期，会因为统治阶级对超验解释权，血缘结构权的垄断的防范，面临比直接面对第一自然的时候，相对更加受到迫挟和强制的第二自然符号性统治的生存压迫。

这时的第二自然对第一自然的符号化统治已经回归到，改造第一自然性质的劳动溢出积累量，不足以维持第二自然本身的符号化运转了。改造第一自然的群体/阶级面临的是，在代际（不同地域的断代，以及断代相互衔接中）勉强维系的代际传承中，自我镜像与宏观意识形态镜像的脱节到了不可调和的地步，相当于镜像自我的映射不能再容纳本身创造出自我映射的存在，所以这种需要不断补充的映射也就不足以能持续维持了。

封建和亚细亚体系这两种模式的后期的生态上位暴力（第二自然内的）即资本主义的对抗路径也不同，两者的垄断方式，即前者的超验解释权比后者的血缘结构权体系更符号化，更远离第一自然，垄断血缘结构的劳动过程本身有更多容纳反身认识形成的可能。再有，前者的地理资源丰富程度和社会化调配能够形成大闭环的程度远远小于后者本身拥有更加稳定的流域与叠加气候的组合的社会化闭合可组织程度。这就可能地解释了为什么前者是由内生的资本主义打破符号垄断，后者则是由被侵入型的资本主义从外部打破符号垄断，是因为在两者的物质积累效率都落后于资本主义的前提下，前者比后者更容易达到符号统治的崩坏条件。

我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。
此水几时休，此恨何时已。只愿君心似我心，定不负相思意。

卜算子·我住长江头（北宋）李之仪

资本人格化的镜像，前期来说对封建和亚细亚体系两者而言都是拒绝姿态的，只有到了后期需要维持资本镜像的时候，才实用论地愿意把它们复活出来（这反倒说明这一类镜像都可以归类为遮蔽生产关系的镜像，而共产主义是还原然后共通生产关系的镜像）。资本拒绝把这些神秘化，血缘化的劳动占有，作为一种的必要劳动占有，被旧的生产体系束缚地，强制地安排在生产流通的过程中，来增加改造第一自然，丰富第二自然的镜像映射成本。

资本主义一边用整体的，社会化的革命无情地扫荡着封建地主和亚细亚邦主。一边给新兴的，也给半只脚还停留在旧社会，半只脚悬空还未踏入但想踏入资本主义生产体系的人们，诉说着这样一种愿景：拥有当下美好生活的我们，和期待着可以享受和我们一样的生活标准的你们，完全可以作为一个不断发展和扩张的新共同体。只需要在你们身边规定出哪些人，由你们而且必须是你们，去规定的那些人，他们不能有“我们”这样的生活。而且我们向你们保证，他们也会满意地遵从你们的新统治的。因为他们不会看到，我们也不会给他们这个机会和能力去看到，哪些人替代了他们原本的位置。因为无论是这群人还是那群人，脱离我们的体系都活不下去，或者说我们有办法让他们活不下去。

这种维系扩张的方法和转移遮蔽的方法，即拜物教和概率论。

拜物教既提供通用抽象，又提供通用遮蔽合法性。

资本主义从发明概率之初，就用它来不断地逼近物理事实和观察事实之间的关系，最后用经济关系做一次这种逼近的再逼近。概率的确定意义是要抓住发生在后验概率之前的确定性过程。比如投掷一枚硬币，一枚在城市中央投掷的硬币，那么投掷的这个人相比在农村投掷的人，在生产方式上受到的影响可能是他在大工业工作，手上没有农村人那么有泥土，而力气，相比只用操作农具的人来说，操作大工业机器更具有机密度，但这种机密度在投掷硬币过程

中，硬币自身的在空中的旋转循环中，被消解了；只剩下初始状态下投掷出去硬币的方向和力度。接下来，这枚硬币是在封闭的室内旋转呢，还是在大工业的蒸汽中，或者旷野的风中旋转呢？这关联到硬币和空气流体的密度碰撞问题；进而还有以及这枚硬币的纯度如何？在单一纯度下把他制造出来的工业机器的机密性如何？会导致它平均地或者不平均地偏度？等等。

概率的继续演进，如贝叶斯，马尔可夫，随机森林等等，在对自然灾害，生产现实等的生产可持续性维持（气象模拟，生产周期等）上发挥不可忽视的作用，也应用在操作劳动占有，控制身份政治（链接抽象遮蔽，博弈论选举等）上（资本主义拒绝了其他人民群众用自身视角的实践观建立科学体系，只留存和“下放”了为单一资本增值视角观测主体的劳动消耗群体所必要的被劳动占有的知识，这导致了人民无法在自身的社会中创造文化和财富。这里真正的劳动实践经验便无法共通了）。这又回到资本主义打倒前资本主义意识形态合法性的问题上，就是什么时候资本主义达到了像它已经打倒的意识形态的那样的，符号化的第二自然遮蔽第一自然的，不可持续的矛盾状态呢？可以做出的判断是当代的资本主义已经在区域性上达到了自我否定，但还是能通过，像亚细亚体系对比封建体系被资本主义延后改造那样，主动的扩大可改造第一自然的范围（半球化铁幕），和扩大可遮蔽负担资本主义体系的群体（改造原有政治盟友关系）来延续稳定。这个时候，社会主义前期的劳动占有，在背负着被批判非民主，专制，封建等等，作为一种必须维持自身存在的社会镜像的结构，强硬地，对资本主义来说，是不能像景观一样忽视地，出现了。

后续待定：

货币性质如商品货币论与货币国定论的矛盾，是争论资本主义如何让渡政治权利的过程。

共产主义不是一个全知自然的知识阈值状态，是不断把社会资源倾向到改造第一自然群体（文革反思）的过程的稳定态的状态。资本主义的可知论是确定自然中的暂时不可知的可知，共产主义的可知论是物质生产回归人类解放的可知。进而由人的解放推进对自然的可知。

用共产主义对待人类主体，用资本主义对待他者。

Jackson, Frank. "Epiphenomenal Qualia." *The Philosophical Quarterly* (1950-), vol. 32, no. 127, 1982, pp. 127–36. *JSTOR*, <https://doi.org/10.2307/2960077>. Accessed 1 Feb. 2026.

“玛丽是一位才华横溢的科学家，出于某些原因，她被迫通过黑白电视监视器在黑白房间探索世界。她专门研究视觉的神经生理学，我们假设，她获得了所有的物理信息，来了解当我们看到成熟的西红柿或天空时发生了什么，并使用了诸如“红色”、“蓝色”等术语。例如，她发现了天空中的哪种波长组合刺激视网膜，以及这种组合是如何通过中枢神经系统产生声带收缩和肺部排出空气，从而导致说出“天空是蓝色的”这句话…

当玛丽从她的黑白房间里出来，或者给她一个彩色电视显示器时，会发生什么？她有没有可能学到一些东西？很明显，她将学到一些关于这个世界的东西，以及我们对它的视觉体验。这不可避免地说明：她以前的知识是不完整的。然而，按照假设，她掌握了所有的物理信息。由此可知，除了物理信息，还有更多的东西需要了解，所以物理主义是错误的。”

针对这个物理知识的归档问题，后续又有能力假说（David Lewis、Laurence Nemirow），概念/表征转变论（Brian Loar、Michael Tye），现象概念策略（Daniel Stoljar），否认直觉（Daniel Dennett），消除主义（Paul Churchland），以及老 Jackson 自己的“投降式修正”来做补充。

这些学说的补全都没有绕过解释预设玛丽神经学家知识来源的消耗过程。玛丽的认识定义和存在定义更偏向机器人，人工智能，或者被生化技术阉割掉第一经验来源的人而形成的一种非人景观。所以当这些理论家想从人的角度来解释，本身已经排除了人的自然法归属（认识论的从第一自然到第二自然）的非人系统，对人的系统性的逼近，然后再试图做一次符号自律；即使这种逼近到了物理现象解释的极限，玛丽还是没有作为人被解放出来，留下的只有空洞的物理主义观测主体。玛丽应该做的，或者我们要如何帮助玛丽的，是提供为什么限制她的经验和这些实验材料得以构成的社会关系的展现的是否必要性，最后又玛丽来判断与自决是否要进入那种阉割状态，而不是被动阉割状态。这样玛丽的“新能力”“补充他者观察的过程”等，就只是她自然法归属的回归，而且是必然回归，因为如果她在进入那个房间之前做出了自我阉割的选择，那么她也就选择了之后再体验一边自我补充的必然，除非她赖以信赖的这个社会系统只允许她并欺骗她的自我抛入，后续只是强制维持她自我阉割的状态。那么打破这种社会机器就是首要的解放任务。

Sou de Nanã Ewá, Ewá Ewá Ê
Sou de Nanã Ewá, Ewá Ewá Ê

Cordeiro De Nanã, Os Tingoãs

当资本主义摧毁了超验解释权和血缘结构权为基础镜像的意识形态后，并没有能力直接承接所有内部知识的再生产。暴力和生殖隔离，使得不是符号化生产的改造第一自然的部分和维系自然再生产的必要知识（草药，水利，动物族群结构，天文等）的部分，其载体会随着意识形态的消失而变得更难理解甚至断代，而资本主义不在给拥有生成直接经验的，那些被资本主义冠名为“非文明”的人类群族，保有一块第一自然预留地用以实践了。这些认知成本会再一次附加在资本主义生产体系之上。

同时，这些被暴力断代，生殖隔离而消逝的人类就不算人类吗？是否允许因为经济决定论把

不能私有化的劳动占有延续下去的劳动被占有阶层，永远地处于被遮蔽的生产和生存状态呢？人的解放如何通过设计阶段性的公有制发展来完成？

先来看看社会主义的被迫挟的生存式的发展模式。在资本主义尚未充分发展的区域，还能抓住时间窗口，代表性的是，赶在纳粹德国进攻之前，以向内高效的劳动占有的模式，发展苏联式的重工业化；在资本主义的链条不足囊括和遮蔽第一自然的实践之前，以山野，农村等多地形结合的方式打中国式的游击兼发展的大包围战略。

后续：

镜像军事化动员，军备威慑断代自然再生产

认识中介的私有化，私有化的中介增值镜像带来镜像成本在单一生殖力让渡周期的无限上升。

Frank White 在 1987 年出版了《The Overview Effect》（俯瞰效应）

阿波罗 8 号宇航员：William Anders 拍下“Earthrise”照片时说：“We came all this way to explore the Moon, and the most important thing is that we discovered the Earth.”

阿波罗 14 号宇航员 Edgar Mitchell “You develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world.”

国际空间站宇航员 Ron Garan 在 TED 演讲中说“From space, you don’t see the economy. You don’t see political boundaries. You see a biosphere.”

Chris Hadfield “There are no borders in space. It’s just one planet.”

人要怎样活着呢？如果我们之中有人有机会去看看地球，不是往下看我们的土地，而是像以前的和现在的宇航员一样，从浩瀚的宇宙中往地球的方向看，既可以看到一个球体，也可以看到围绕在球体的周围的黑暗。这个时候，从马克思的哥达纲领批判那里的一种

““劳动只有作为社会的劳动”，或者换个说法，“只有在社会里和通过社会”，“才能成为财富和文化的源泉。””的感觉，一种我们一直坚信的，可以承接我们的劳动并使之能作为一种财富和文化的社会的存在实感，在我们的第一感官反馈过程中被抹去了。

所以那些宇航员们会去做一种在地球上得到人们看来，超脱于当前生产关系的思考。在这个节点再去考虑阿尔都塞的社会再生产问题，就会发现，他们对于本身被嵌入在第二自然符号化生产的劳动结构中的一种反身认识，已经超越了被阶级调和下限制的，一种局限性的主观能动性模式了。因为他们终究还要回到地球。他们并不能在太空中完成生殖闭合和代际传递，去创造一个容纳自我意识消耗的，一种承担性的劳动结构的社会。如果他们飘地再远一些，再也不回来了的话，那么对于地球上仰望着他们的人，那些过去和他们有交际和期望着未来有交际的人来说，他们就真正的成为景观了。而那时，如果他们能活下来的话，在改造宇宙部分的熵减顺序的劳动中，就只有宇宙本身的无意识能理解他们了。

如同坂本 眞一（さかもと しんいち / Sakamoto Shinichi）（坂本真一）在他的漫画『孤高の人』（ここうのひと）（《孤高之人》）（改编自新田次郎的同名小说《孤高之人》）里写的

“山は巨大な密室だ。
山で何が起ころうと、山だけが知っている。”

（“山就像一个巨大的密室，在山上不管发生了什么，只有山才知道。”）

如同 Michita 在专辑 Pureness 中，《Cry For Me (feat. Ami)》的

“今日まで羽ばたき
嵐に触れるまで“

“直至今日，展翅腾飞，直到触碰狂风暴雨。”

马克思的学说是革命的，是从解释世界转向改造世界的，但是对于每个个体来说，自身生活着的实践总是先于现有的理论和尚未建构起来的理论的存在。人首先要满足可以认识某一种理论所必要带来的，对身体负耗的，无意识部分的再生产，而这种再生产本身被嵌入在，被社会再生产允许的剩余价值中。所以当我们去认识一种理论的时候，理论是如何消耗他者从而使自身成为主体的模式，也是必要的唯物分析。相当于我们既能承认对承担具体理论的人的劳动，也能承认那些理论是我们当代实在的，实践着的人，可以把握的一种劳动结构而非符号。我们可以明确地知道每一种劳动结构的生成，是如何嵌入在不同生产关系中的，来服务于另一种活人既不受活人的剥削，也不用受死人的剥削的解放性的劳动结构。

马克思《路易·波拿巴的雾月十八日》“死去几代人的传统像梦魇压在活人头上”

马克思《资本论》“死劳动像吸血鬼一样靠吸活劳动活着”

鲁迅《狂人日记》“吃人”鲁迅《祝福》“祥林嫂”

陈忠实《白鹿原》

《大红灯笼高高挂》（苏童原作《妻妾成群》）

《聊斋志异》

冥婚、阴债、祖坟风水纠纷。。。

所以当我们看现有的马克思的理论生产过程的时候，我们也要看到他因为不能承担他当代的社会再生产所造成的，物质上大部分被恩格斯，即在曼彻斯特经营家族工厂的工业资本体系所承接下的工人状态，以及他妻子儿女一生的贫困交加的境遇。他不能全程参与巴黎公社，也没有被反对巴黎公社的政治实体力量毁灭，以及不陷入于如德国社会民主党早期组织者革命者的监禁等，这些极端的，可能的对身体的消耗中。如果忽略这些马克思主义得以成形的必要路径，就是默认一种私有制的存在能够永续，就是凭借其当代的剩余价值分配下得以继续的马克思本人的生物能。而这种继续，靠着唯心或者唯物之辩推动的巧合的拼凑是无法还原的。只有必然性地去还原，一种不能共时代性地，滞后性地符合于马克思理论中解放标准的存在的消耗，才足以支撑马克思理论主体的进行。而正是因为马克思的理论回应和回归了那些被消耗存在的困境，这种理论才能被承接，被继续。

进而我们返看毛泽东思想的时候，一种凝练，短促，激进的口号和总结的确足以涵纳大部分毛泽东的个人思考，可这也会陷入到符号性遮蔽的困境中。也就是说，毛泽东本人也承担着

革命可能断代的，斗争风险的一环，时刻准备着在某个节点把自己个人的在头脑中思维的私有制的存在，毫不保留地给予下一个可能的思想主体的延续中，一种被其他命名形式所占有但本质仍是“为人民服务”的思想主体中的一部分。所以说，一种片段化的“毛泽东思想”构成部分的存在，是整体化“毛泽东思想”存在的不可缺少的一部分；整体化的“毛泽东思想”的后验呈现就是连续性的片段化的“毛泽东思想”的必然存续。而“毛泽东思想”本身，就是一种特定时代性下的联合人的存在的代表。这就意味着我们要把在战场上为战友堵枪眼的人，在集中营中被迫害的人，在为同志送去物资但自己却在忍饥受寒中结束生命的人，等等的这些个人经验，作为理解毛泽东思想中必然的一个部分。

如果我们既不把毛泽东思想当作景观，也不把它当作符号遮蔽。那么我们在当代性的选择这一个思想的同时，也就选择了这个思想得以呈现，个人经验得以累计的，人的感性实践的累积的劳动结构。我们不能一面宣称我们了解毛泽东思想，一面只允许自己只把毛泽东思想作为一种拿来主义的分析工具，变成只要我的主体把这个主义一拿出来，就可以把它当作景观或者阶级内部经济决定论的斗争路线的复活的一种自如使用的观点。这种还原的认识，同时也是我们对待毛泽东时代的那些不能全貌地认识到毛泽东思想的人的经验，如何在当代进行当代性复现的，过程的认识，也是我们对当代的反身认识的一部分。

大型食腐动物比如秃鹫和鬣狗，吃掉软组织，把部分营养带走（转化为自身生物量），通过粪便在其他地点排出，这一步既局部浓缩营养，也发生空间转移。再比如昆虫和微生物分解，苍蝇幼虫细菌真菌，它们将蛋白质转化为氨基酸再转化为氨，把有机氮转化为硝酸盐，把有机磷转化为可溶性磷，这些物质最终都会进入土壤。最终结果是，有机物变成了无机养分，土壤中的氮、磷、钾上升，使得微生物群落爆发式地增长。然后局部就可以形成一个“肥力热点”。

那么局部肥力能否扩散，成为整体平均肥力上升的导向呢？如果在一种理想的封闭的生态系统之内，没有营养流失，侵蚀或迁移，那么尸体中的养分本来就属于这个生态系统，物质作为在主体过渡中不灭的中介，那些可以在不同主体中可以被称为“养分”“能量”的东西，在这个循环中就只是从动物体内转回到了土壤里，或者说回归。此时平均肥力不会凭空上升，整个系统的在循环中，总养分是守恒的。

当今的人们能够存活下来，本身是附带着一种劳动前提的，就是首先在过去的，反复的政治斗争和环境变化下能够保持血脉不断代（血缘可以断代但总有人活下来，也就是说斗争不能消灭所有人）的结构化的成果。而这个过程，总有能把握私有制富集作用的群体，在遮蔽他者，颠倒他者的过程中存活。所以当我们做一种意识形态转向的时候，如果把这之前所有的私有制垄断内容，当作一种理所当然的资产累计过程，继续经济决定论的伸延，那么延续的就只有遮蔽生产关系的一条从没变过的路，因为那些被垄断者没有物质消耗支撑他们去认识到自己是被如何垄断的。那些历史中被遮蔽的，被消耗的人，死去后身体还会作为土地的肥料的再生产，去供给延续到当代的垄断传统的那一部分的人。

这多么悲哀，意识上不能认识，无意识上也不能反抗。只不过，过去那时候的垄断者和被垄断者都平等地成为了这样的尘土。然后垄断者的其中一些人不是为了成为纯粹的尘土，希望在代际传承中把可以改造的，驯化的社会理论中，会将能容纳社会财富流动的部分多增加一点，

去延续垄断，延后符号化统治崩溃的必然。但就像“得民心者得天下”的最终回归是服务统治阶级“得天下”的愿望，而“民心”可以自足到什么程度，达到一种什么样的“自由人”的标准后，就可以联合“治天下”了，从未允许在垄断阶层的社会再生产过程中出现。

死者倘不埋在活人心中，那就真的死掉了。——鲁迅《空谈》

统治阶级希望被统治阶级经过一条由他们大致规定的学习路径，经由在人的类本质上的互通，达成垄断条件的再生产。但何以为人的这个马克思认为不会发生改变的生物前提，也已经在阶级斗争的过程中被篡改，扭曲和争夺了。所以我们要把马克思，从批判黑格尔国家绝对对精神转接到社会的，人的感性活动的集合的主体分析，再进行提前，提前到那些劳动是怎样的被生物结构承载着才足以成为劳动的过程分析中。

资本主义早已开始了像对待玛丽一样，对待被剥削阶级的，不同完全态的化学阉割。有像玛丽一样的绝对经验阉割，也有和当代心理学一样的病理分析的部分的弱化版的药理学阉割。非神经性的，但能渐进地改变无意识导向的，也有如金融操控遮蔽财富认识来源的社会化阉割，把生殖快感嵌入到遮蔽生产上的单向的生殖让渡阉割。垄断阶级迫使被垄断阶级在这种阉割状态下再进行社会再生产，使得每一代可以达到的对意识形态反身认识的峰值，都在层级化的阉割下，下降。他们在把神经科学当作纯科学发展的同时，也发现了这是一门可以为垄断阶级提供了，把垄断延申到微观层面的可操作性的意识形态工具；可以把拒绝破坏生产关系的遮蔽延续的维系统治，同化和对接到破坏神经回路的层级的高低之分的技术性调整中。

孕妇从怀孕再直到新生儿初步成熟的期间，认识模式会从社会镜像认知转向为对关注新生儿状态的一种敏感性认知。这会导致使其失去在资本主义生产关系中的，能够遮蔽他人生产关系的能力，反倒是给他者提供了能够遮蔽自我生产关系的机会。如果在资本增殖的镜像劳动结构中，劳动溢出停止了，那么生殖力让渡这种纯粹劳动消耗的结构就不足以维持了，进而可以承接当代思想的后代就不能出现了，不能遮蔽生产关系的意识形态到此便戛然而止。

如果站到绝对精神的角度来说，人类直面因为代际传递中，允许后代出现而延后自我的不能认识的，痛苦的过程，本身是达到永恒的一部分，因为人类的类本质能够永存，这样的说法，就这只是一中结构性的，欺骗性的假设。因为总有可以转嫁到他者的，自己不用承担因为生殖让渡导致的社会认识下降的，他者的容器，即类似于代孕现象的层出不穷。这就像资本从能把产业链转移到低价劳动力区域，来维持自我增值一样，除非低价劳动力拒绝本身被定位的低价标签或者资本无法再找到相对更低价的劳动力替代品了，这样得到外包模式才可能结束。就当代的发展来看，这个相对低价劳动力被征召进入资本生产线的空间依旧是广袤的。

所以这种永恒的描述不如说是承认自身的主体必将现有的生产关系中消逝和被拆解成为他者的肥料的一种比宗教，比资本更否定主体性的捆绑，而只有消灭了阶级后的人类历史，才能第一次地站在人类存在对的问题面前去直面那种痛苦。

所以说，期待着一国国民能够自足地完成“自己”的事情，国别化的分开他国人民和本国人民的革命路线，最终能消灭剥削吗？这是个问题。还是说是时候应该建立新的共产国际了呢？

“Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.”

卡尔·冯·克劳塞维茨在他的战争论（Vom Kriege）里提出了军事是政治的延伸。

有两本题目被翻译成《漫长的革命》的书籍，一个来自美国的埃德加斯诺，一个来自英国的雷蒙德威廉斯，前者是我首先接触的，因为它带来不是从我本国出发的，对文革系统性反身认识的可能，另一本是在我扩展第一本书的网络搜索过程中恰巧因为书名翻译相同而看到的。

这两本书都让我往文化现象革命，要追溯嵌入到生产结构革命共同抽象站位去思考。

政治宣传抹平了战争准备动员中对特定意识形态的差异认识，进而变成可以调用的统一意识，。为了达到在战争对人力高消耗模式下的一致可持续性，在动员前期的教育成本会渗入到人的生活的各个角落之中，或者说从人的实际生活出发，积累起一切可以动员的力量。

遮蔽生产关系的意识形态，趋近于不再给人民下放可以保有改造第一自然的权力。也同时趋近于不能改造自己生产关系的困境。

现代战争的逻辑是用技术性的完全遮蔽来降低消耗的人力成本，如果说前现代的战场能够容纳农夫和农夫之间微小的反身认识的可能性，即他们之间互相认识到是对立意识形态的斗争，而不是一个大半生都在农场度过的人对另一个大半生都在农场度过的人的斗争，这种认识过程后的团结，是真实存在的。那么越往后，随着宗教，血缘，国别，资本圈层等，固定性的排他性的主体的垄断能力增强，在两国人民不能互通的情况下发起的，越靠近现代性的战争，在交战中即使达成可能的互相理解，人民自身能团结起来达到能够反抗意识形态机器级别的，物质积累的时间窗口也就越短。

阶级是反身认识叠加态显现的客体化形式，即一种固定的遍历成本的表达。资本主义战胜封建主义的过程中，封建主不是为了维持封建主身份而拒绝资本主义转向的。如果资本主义证明了自己能比封建主义更能垄断，那么能够达到垄断条件的物质积累水平的封建主是理所当然的愿意转向，因为他们能理解他们的奴隶数量的多少。剩下的“顽固抵抗”的封建主，就是本身被主奴辩证法转化成为其他封建主奴隶的，才被形容为一种封建主义的残余势力被消灭。资本主义在面对社会主义之时也是如此，如果社会主义最终证明了公有制能够代替私有制存在是一种解放的话，从资本家的角度看，就是他理解他转向后的资产所有量的多少的改变。而一种从资本人格解脱出来的资产定价是无价的（在资本主义里是无穷尽的索取，而在社会主义里是一小部分的劳动结构），因为他要求资本家要奉献出全部的自己和自己的连带的生产关系来献祭给资本人格，停止这种献祭就会落入过去的自己给现在的自己设计好的死亡的牢笼中。

那么如何在意识形态中转向，首要的问题是，并没有一个后验的，强制地划分阶级的存在来决定一切人的所属关系。人的劳动总是人的劳动，只有它成为了维护一种生产关系的存在的时候，才成为一种阶级性的劳动。所以唯阶级论可以说是时代性的死劳动还在捆绑着新劳动，成为一种不首先显示劳动的阶级性，劳动就仿佛不存在一样的，分析的倒悬。

所以在社会主义中还要用看似“资产阶级性质的法权”去保护个人财产，是为了在某一时刻遍

历成本能够达到支撑自我决定的社会主义的形式，像物理中电子跃迁需要的能级之前需要的稳定一样，阶级调和般的存在。

后续：cdf形式，个人自判的统计学模型改革，公有制理想情况信息只受人判断的熵增而密度受损，私有化中介越多，在此基础上的密度受损越大。在信息还原中评估受损程度来还原混合所有制成分评估。遍历成本的认识消耗嵌入在剩余价值分析框架下。

我的认识消耗，不是来源于完全的公有制，所以我无法从一开始就做一个像雷锋那样的人。但一直以来的社会主义教育已经深入人心，我也看到了中国特色社会主义一直以来在解决的问题。我好奇和渴望，看见一个完全在公有制体制下成长起来的人，他会不会以我难以想象到的热情的能动性来维护公有制，我们这一代能不能创造出容纳更广范围，更大流量的，允许财富流动的公有制度，全看我们当下的实践。

家庭私有制延续着我这些可以我自认为是可能是共产主义事业一部分的，但还没有被社会定价，到能让我足以获得“一箪食，一豆羹”（《孟子·告子上》）程度的反馈的，这种尝试文本的输出。从当前以及再往后想，我现在依赖的，不过是养老金制度和家庭中一部分人的保守投资策略的不变；我试图给这份文本找到一个合适的社会定价的层面，能让我的认识负担从家庭供给转向社会供给。往前想，维持我认识持续的家庭私有制，本身并不通往更多人的共同富裕的道路，它并不尝试把社会关系中更多部分视为家庭再生产的一部分。它既希望能吃到社会主义共同富裕中，刚好能和家庭财产级别相对应的红利，也希望在家庭财产增长后，能到别的地方，比如资本主义国家去吃能保护家庭财产进一步增值的红利。

我的美国绿卡的拥有过程，就体现了这种转向。美国的对外剥削反哺对内特定阶级后的，那种生活状态，就是我家庭中部分人所追求的。原本的对话片段差不多是这样“美国虽然剥削外国人，但是它对国内人好啊”“美国现在不会衰落，之后100年也不会衰落”。

在此之前，在我们家庭里可以被称为是社会主义性质的财富积累，是个什么过程呢。在社会分工中，我们没有创造直接的腐败以及不良作风，而是作为这种承接层，传达除了这一部分之外的，领导权的实践层面的落实。我们没有选择（这里的我们包括负担我的家人和我本人）本身用家庭结构，社会分工后的剩余价值，这种存量，去做出足以担当党的纪律监察委员会那般任务的，对腐败和不良作风的直接反对。

因为这里有一种对中国中央集权制度的历史性的信念，也可以被称作为封建余孽，或者党的自我革命的滞后性一说等等；个人是不足以直接面对党所攻坚的任务的，在没有前提的社会性担保之前。这就导致了大多人的旁观和等待中央级别的命令直达来做出足以再生产出一种社会主义性质的，社会关系韧性的财富。可能是因为，一旦做出了如此举动，我们不敢设想，不敢连带他人共同行动，是否在生活中本来就看起来凸显不多的社会主义性质，会在我们押上赌注一样反对非社会主义性质的社会关系之后，足以能够保全我们呢？

我们不能想象这种能够，我们只能想象这种不能之后，我们将一无所有。所以我们选择了远离，旁观。当然后续我们也会在党组织查清腐败，清正作风后某个时刻，对这种我们早已否

定了的东西的社会化的定性否定，连连叫好（家长的反抗主要体现在他们对我的言说中）。可是我们，或者说我个人吧，更渴望的，是如何可以做出及时性的反腐败，获得面对当下的，对抗反社会主义的能力。

或许有人说这是一场拉锯战，需要在保持社会稳定的状态下，来“君子报仇，十年不晚。”，可是这个过程中，怎么能确保始终走的是社会主义道路呢？怎么不能说，我们的沉默已经成为了腐败和不良作风可以得以继续伸延的传播中介呢？因为我们已经处在这种被统治关系中而对外界表明我们已经是自洽了的，屈服了的；这只是我们生活中的一小部分，只要接受了这一部分，就可以享受其他那一部分更广袤的，可以线性上升的生活质量的期许了。至于腐败之本的延申会进一步对其他人的生活造成什么不好的影响，我们不敢想逐渐变得不去想，最后变为与自己无关。如果最后由默认腐败转向直接参与腐败，那么总有一天，当初自己拿的刀子就会捅向自己了，自己会因为不能成为整个社会再生产的一部分，而被消灭了。

首先什么是公有制，什么又是私有制呢？人的头脑中思想的建构先对于神经系统的微观来说的，宏观实践的后续落实。那么实践的连贯必然要以思想的连贯为基底以及所依赖。这对于每个人的个体生物自反馈来说，是调节回路的私有制。在确保这种私有构建的物质反应的框架下，面向和建立社会的劳动，是公有制的起点。所以公有制对接到私有制的绝对必要消耗，就是人面对自我，维系自我过程中的，熵减的劳动消耗。这对于整体信息分析过程来说，是必要的熵增过程。在此基础上，才得以有一个完整的人，被足以放进社会关系中进行“自足”的认识和实践，也是可以开始被分析的起点。

但从这个起点出发的路径的构造，不是平均的。我们无法从一个资源平均化的水平面出发来假定每个个体都能有足够的资源和精力来进行自足的认识。剩余价值差异，成长和衰老程度对认识的影响，在认识或者反身认识的同时刻互斥下自决地在实践中决定排序优先顺序等等的考虑。这就导致了，在过往社会分析中的，创造一种镜像的人的主体的同时，要连带创造一种承担这种主体为何不能自足地进行到下一个发展阶段的，对所缺失的条件所期待着的，镜像的社会。同时因为镜像要反复在他人主体中多次映射，才会致使自我主体足以相信自我的存在。所以那些附着的社会条件，对于个体而言不会因为其时代的某种意识形态的具体宣传和国家机器的暴力系统，不出现在下一刻的实践选择中；相反个体可以选择在下一刻的实践中用其认识到的人类社会的任何形态来指导实践。而随着每个时代的意识形态都必须下放由其规定的，一定量的知识媒介来维系意识形态再生产，对于个体而言即是可实践，可选择的意识形态的增多成为必然。而一旦某种意识形态成为多数的选择，那么一种韧性的社会关系的财富的积累便成为构成自我类本质的物质的反应结构的延申，同时也跟进地会在其他同种物质反应结构的过程中得到再现。

一种明显的表现是主体对意识形态的征服过程的展现。这个过程可能在整个社会关系层面的程度上无法实现，但却能在生殖力让渡过程中，体现一种暴力的，由他者向自我主体集权的权力让渡过程。仿佛是被让渡对象在其社会镜像中积累的物质，无论物质或者财富的所有权如何判定，都定向地流入了自我主体所需的物质缺口中。在这里便可以反向推导奴隶制，封建制，亚细亚模式，资本主义，符号化社会主义等特定剥削关系的条件的复活的，意识形态的复现过程。因为这种想象当前对象的让渡过程的物质质量的所有制归属是有明确指向性的，既复活了奴隶，又复活了奴隶主，封建君主，资本家，社会主义官僚（无论后者的面貌怎样，

前者始终是奴隶)。而从实际生产关系中溢出的剩余价值的所有权归属和是否剥削的判断,就更被进一步掩盖了,只再生产出剥削性社会关系的一种权力结构。

在信息传递的过程中,有多少私有制中介存在会导致怎样的信息损失呢?从个人自判角度,无法直接介入到,可以直接贯穿整个意识形态的认识媒介。往往这种认识都只能先从假定性的个人层面的,比如从当下的定论出发,来进行自我意识上的考察。比如当前执政党和封建君主的区别?我面对的对我如此态度的具体的几个警察,监管,延伸出对整个暴力系统是否容纳我,多大程度允许我存在的推想等等。而这种认识我把它们归为在意识形态中的反身认识,因为它们是可以进行社会生产的前提条件。

对于试图把握全局,进行主体统筹的政策颁布者来说,因为颁布政令的实践性指向的单一和配套性暴力系统的连续,所构成的必然地对非主体统筹部分的排斥,却无法观测到因为要考虑到有多少私有化中介会把政策异化成某种程度的,这种必然危险性的考察的缺失,会导致即使政策利于人民,结果也会在推广中倒悬的可能。因为传达中介和终止反馈这两部分本身是可以分裂的政治力量,(坚持主体统筹的导向更允许了这种分裂),所以政令究竟在双方斗争的途中如何被更改,定向资源如何被消耗,是不可即时反馈的。等到滞后反馈回归后再调整政策,一种可能是不知道如何调整,一种可能是反馈本身是虚假的。那么先前的政策有为,不如无为。只会加剧整个社会的混沌体系。如北宋王安石的变法,“安石误国之罪,本不容诛,而安石无误国之心,天地可鉴……小人误国尤可解救,若君子而误国,则未之何矣。何也?彼盖自以为君子而本心无愧也。故其胆益壮而志益决,孰能止之。”——李贽《焚书·卷五》

拿社会必要劳动时间,社会平均劳动时间,这两项推导到,平均社会劳动时间,必要社会劳动时间。便存在跨国别的,可以基于政策分析的国别剩余价值率的考察。

<https://www.marxists.org/chinese/ernest-mandel/mia-chinese-mandel-1978b.htm> 中文马克思主义文库 -> 曼德尔 罗莎·卢森堡与政治经济学(比利时)厄内斯特·曼德尔(Ernest Mandel) 1978 卡卡 翻译、Andrew Qu 校对

“卢森堡甚至坚持认为,只有工人的工会和社会主义组织,以及他们的阶级斗争,才能使劳动能力按其价值(而不是低于其价值)出售,一系列文化需求才会明确地纳入工资应该满足的最低生活标准。这一点是正确的。她认为这是(劳工运动的)“社会民主的伟大经济意义”。而且,卢森堡与马克思一样,特别坚持新增生产的价值中归属于生产者的相对份额的重要性。这一份额的趋势性减少,无产阶级的相对贫困化,被正确地视为一种历史规律,只有通过废除资本主义制度才能废除——而在这种制度下,有效的工会组织在某些历史条件下可以成功地阻止实际工资的下降趋势。

但是,卢森堡错误的认为'实际工资有下降到绝对最低限度,即实际生存的最低限度的恒定趋势,换句话说,资本方面有一种恒定的趋势,即为劳动力支付低于它的价值。只有工人组织才能对资本[14]的这种趋势提供制衡,在这种绝对和无条件的形式下,这个公式是不准确的。

关于这种趋势是否会存在于一个假设的、抽象的全球同质化的资本主义社会,是可以辩论的。但在现实世界中,由于各个资本主义国家的生产力和工业化水平存在巨大差异,卢森堡提到的这种趋势并不存在。她暗示着在强大的工会组织出现之前,工资在全球范围内会趋于平缓(或者说,这相当于工业后备军在世界范围内趋于平缓,将工人组织起来的难度基本相当,面对的是等同的失业人数)。正如马克思强调的,现实显然是不同的资本主义国家

之间存在着巨大的工资差异。一般来说，如果一个资本主义国家的生产力水平平均高于其邻国，工资水平也将趋于更高。”

在不同社会/国家，转移/拥有对其他社会/国家的剥削能力的，这种阶级循环状态被纳入到资本主义的阶级再生产中；那么只要国家机器能够掌握这种不断制造反映了竞争剥削/被剥削的博弈状态，并试图永久地维持一种一块区域对于另一块区域的剥削渠道的隐蔽，那么区域间在非暴力情况下就不可能达到联合。这时，国民精神，自由意识等等的后验意识形态，不可避免地会被资本主义生产逻辑沁润，然后被整体替代。

自愿地认识到接下来要陷入到不能认识的状态中，并实践地感受到有其他人正在继承我的认识。这时，神便不存在了。或者说，我构建了一个自我的神的形象，用来把握不能认识的认识。

我最近在中国平安保险做了几天经理助理，有一个我从面试开始就关注的问题，就是比如像 144 小时外国人短签入境的法案能否和更大规模的医疗保险对接上？中国平安并无海外业务，因为对接国外顾客需要的法律证明繁琐，他们多数交给港澳公司处理。

我主要把目光放在美国上，所以就近看向了古巴，古巴近期的市场开放政策改革推出允许外资大规模投资建设，这样便有一种可能，可以利用古巴原有社会主义制度存量下的医药发展体系，在市场经济基础上扩大医疗行业的服务面。为了替代美国医疗用药中，部分存在的神经影响类的药物依赖，和不合理的医疗支出。最终一种可能，美国官方替换掉所有神经药物的生产线，另一种可能，帮助美国人民建立起新的无神经药物影响的医疗生产线。这既有政治上的考量，也有本身就是可以形成商品经济上的共赢的发展基础。

就远，那么我们此方的中国，能否意识到那些被神经破坏的人民也是人民的一部分，不用专注于改造上层建筑，仍可以直接面对他国人民？这里就有一套可以待新开发的，保险法律对齐和快速认证保障的医保。这种配套都是为了达成一套可替换医疗全链条的实业方案。或者说至少远离神经药物的损害。

现有证据链指向的拜登政府时期，主动挑起 covid-19 疫情的这种“战争”模式，会在当前特朗普政府无能继续以热战争的模式扩展帝国主义的方法破产，再次被下一任政府，可能性地，在全球范围内重试。因为这种神经破坏不会激起大规模民众游行抗议，不会有明显的，可以显现出来的社会冲突。因为它可以直接摧毁人赖以认识社会的阅读能力，判断能力，与他人联合的能力。而就像上次疫情美国官方是首先让美国民众感染来扩散疫情的，下一次他们也大有可能会采取同样的做法。那么古巴的存量医疗的扩张的政治考量，便在于此。这不像冷战时期的苏联制造的古巴危机一样，是进攻性政治威慑。在此考量的是，防御性的，特殊性的针对反生化武器的必然而设想的一种战略安排。目的是保护人的认识能力而不索取其他财产。只是针对即将摧毁我们的暴力而预设的一种快速反应机制。我们需要在美国周边设立多个生化实验室来检测这种生化暴力何时显现，我们需要保护美国人民转向社会主义的可能。

黄, . 海亮 . (2026). 基于生命伦理学形式不对称的政治经济学过程性分析. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20063008>

生命伦理范式始终在强调一种针对人体死亡状态的异化的社会反映的对抗。

在人体与他者之间，存在同为物质性存在的普遍矛盾运动。面对在改造大自然和在不同的时空迁移的过程中，人体的必要劳动损耗；医学作为一种知识集合，反映和指导了对抗此类损耗的，暴力的、能动的物质性改造过程的实践。

那么医学的认识也不可避免地要和人体状态中，相对于正常的、健康的状态的一种“匮乏”性状态相对应；即一种病症催发了对抗着这一病症的，试图给出解决方案的医学知识。如中医指导的“五谷为养”与“治未病”、印度的阿育吠陀医学与希腊阿拉伯医学关注的“体液平衡”、波斯伊斯兰中的尤纳尼医学注重的“体质”“环境”“情志”、澳，美，非洲等原住民探求的和祖先/神明相关的“草药”“仪式”“身心调节”等等。都体现了在相对现代医学出现成熟的解剖本位前，非解剖本位的整体功能论思想。

在这里的生命伦理学的伦理基础有“活劳动”的质量支撑，即有一个完全有自主能力判断的，感性的人，来及时地自反馈医学知识在其身上的作用效果，来取舍是否允许其在自我身体上的后续指导实践。而面对进一步“匮乏”的极端状态，即代表着死亡的，完全性的“缺失”，——“死劳动”在人身上的体现；生命伦理学对待其的过程便是一种完全颠倒的，把它放到和对待他者物质一样的物质性存在的位置，作为一种仅仅推动医学认识的媒介而存在。

这样的媒介，在非解剖本位的前现代医学体系中，被意识形态的生命伦理学体系严格限制。代表性如伊斯兰教方面的宗教禁令——“人体是真主的神圣造物，不可切割”严格禁止人体解剖，宣称动物解剖是唯一的合法途径，来验证和逼近古希腊希波克拉底-盖伦的四体液说（血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁），是对人体功能性理论探讨与纠正的探索。再如因战伤、意外创伤而得以有观察内脏暴露的机会，自愿性捐赠的“慈悲事业”等，都不预设一个可以和被观察者形成一种不平等地位的，可以使用暴力的另一个人或集体，有权力去剥夺那个被观察者的“自在”生命。

但在以维护特定意识形态的政治集权过程中，如何对待不能被承载特定文化再生产地位的人的意志的载体的形式，如王莽新朝（公元 6 年）：“使太医、尚方与巧屠共刳剥（王孙庆），度量五藏，以竹筵导其脉，知所终始”对待政治对手，宗教许可的死刑犯解剖等，撬开了生命伦理学此在身体“活劳动”和彼岸身体“死劳动”的分界的一角。自此医学依赖的单一奉献性的，“自由意志”的，伦理质量分析，开始变得模糊。

因为这表示统治集团可以达成一种，加速人的“活劳动”向“死劳动”的转化的过程，甚至预设了以达到什么程度的“活劳动”的累计状态是针对特定“死劳动”分析的最佳节点的“圈养”标准，依此为理由来夺取人的生命。那么“活劳动”本身就是可以逐渐被排除在特定集团内部的生命伦理学之外的的存在了。如在极端民族主义与军国主义意识形态下，日本关东军 731 部队的，活体解剖，残酷人体实验，细菌，冻伤，毒气/毒剂，武器创伤测试；集中营式的基于军事医学目的种族优生倾向，双胞胎遗传规律与“种族优化”，绝育以“消灭劣等民族生育能力”。同时还有帝国主义的，如旧金山“海上喷洒行动”（1950 年），测试城市气溶胶传

播模型、细菌战扩散效果、平民感染阈值，数据用于美军生物武器研发；239 次露天细菌战测试（1950—1970 年代）建立大规模人群感染数据、空气传播动力学、城市防御漏洞，服务冷战生物战准备。

霍姆斯伯格监狱实验（1950—1970 年代，费城）为陶氏化学、强生、美军提供毒理数据，研究致癌物剂量 - 反应、皮肤渗透、长期毒性。

加州监狱大规模实验（1960—1970 年代）

无知情同意、无医疗保障、长期隐瞒后果，受试者多为黑人、拉美裔穷人

芥子气毒气实验（二战期间，1940 年代）

获取人体耐受极限、战伤救治方案、防毒装备数据，服务二战毒气战准备。

神经性毒剂实验（1955—1975 年）

建立神经性毒剂毒理数据库、解毒剂测试、士兵作战能力影响，服务冷战化学战

塔斯基吉梅毒实验（1932—1972 年，阿拉巴马）

研究梅毒自然病程、晚期神经损伤、黑人种族易感性，建立“种族差异医学数据”。

孤儿院 / 精神病院儿童实验（1900—1950 年代）

儿科感染、创伤愈合、放射损伤研究，利用儿童“无反抗能力、易控制”的特点。

医学认识由自愿和非自愿的死亡推动，而自愿和非自愿的比例在不同意识形态中的具体体现不同。

对时间跨度更大的，历史性的生命伦理问题。

有三个过程性问题的存在使得生命伦理不能平等地强调人的尊严。一为生命认识和认识损耗的对象；二为实践者和理论者在生命伦理学未来发展上的各自群体的意愿；三为伦理学的社会分工的资源倾向和其他社会分工的资源倾向。

假设两个集团之间知识进步的速率不同，但他们本身以破坏了或者维护了多少生命伦理的前提为代价的展现却是技术决定论不能挖掘地到的，却在公开领域还鼓励技术决定论；那么可以预想到把一部分人当作“死劳动”而去补给另一部分人的“活劳动”的意识形态本身，会去再生产出更极端地，先活下去再去定义活下去的人的伦理学的路线。这会滑向自然决定论的，上岸的鱼非鱼的，伦理本质间的矛盾。

“好厉害，思考好深入也非常尖锐[强]我对他感兴趣的内容了解不多，但是粗略理解了一下。我赞同他对现实矛盾的批判，我也大部分赞同“人人尊严平等”基于若干结构性问题是难以甚至无法达成的。佩服，非常有洞见！”

不过，他最终的是想通过论证“完美的人人尊严平等无法实现”来表明“这不具有现实合法性”，所以这些“应当”都是虚假而空洞的吗？还只是提供一种新的批判视角？

如果是前者，我可能想给张老师的书以及生命伦理学辩护。应当不只是义务，还可以是价值理想。这看似软弱但不可或缺，还是要做这样的生命伦理。如果没有这些价值理想托底，在他所说的现实情况的三重压迫下，早就碎掉了。要避免“上岸的鱼非鱼”，需要多方的力量。”

从意识连续性首先需要物质补充的连续性的，这个前提来看；过往人的意识作为留存在社会中的待激活的“死劳动”的存在（文本，制度，无意识指向的中立科技工具），需要不断的，在当代社会生活着的，有选择能力的人带来的“活劳动”来激活。这种选择性就表明意识形态是当下的，可转向的，并不能当作先验存在而成为主体的，一种无数个人选择后的叠加态。那么如何确保我们此在的伦理的态度能跨代延续，决定于我们如何对待实践着的，和人民群众联系着的劳动的态度。这样劳动作为社会关系的反映，能够加强发起理论的人和接受理论的人之间的镜像联系。也就是说一种可选择的，定向的社会关系超出了资产性定价的财富属性，进入了你可以占用我的劳动，我也可以占用你的劳动的，公用属性的财富。这种财富不用维护资产性社会关系的主体所以变得更为有效，对你我来说都更具共通的解放性，而不陷入单极博弈中。

比如之前我们所提到的，在日本，美国的生化实验，其国家的暴力机器并不允许在其社会中有中介能够“纪念”“缅怀”这种非伦理的作为，也并不把他放入基础教育的一环。那么这种营造出来的意识沉默必然带来另一部分人为对抗非伦理而牺牲，两者意识不能在社会层面上共通和联合，进而这种对抗非伦理运动始终处于低潮。

所以这位提到的“虚假而空洞”，我想是对我们这种伦理态度的社会反映，逐渐被另一种文化的排挤而落入边缘化的担忧。更具体的说是一种跨越具体技术性难题，直达那种时空感官的，路径的迷茫。

所以我相信社会主义道路，公有制逐渐排挤私有制的道路。能让接受了这种基于伦理性的技术工具的人民群众在足够时间中反思何为非伦理。但是要确保这种反思不断代，需要对这种社会分工的专政。

这也就是“多方的力量”了。

如果到了可以决定人的类本质的技术岔路口（基因编辑）等，那么所有人的意愿都需要得到表达。进而，造成非自愿死亡和阻碍理解技术的，阻碍所有人表达的政治经济因素，就成了首当其冲需要解决的问题。

关于大众技术理解过程的渐进性确保。这种大众性是双重相对的，可以同时符合描述接受医疗技术的群众相对于医疗技术专家的大众性，和技术专家被垄断于和限制于专业分工和不能参与政策的被边缘化的大众性。那么伦理的社会反映的权重就有所不同。

张新庆《生命伦理》p.165——

“第四，救治存活率及存活时间并重。新冠疫情在美国大流行时，急重症患者所需的呼吸机已严重不足，医疗机构不得不对“谁该优先使用呼吸机”这一难题。匹兹堡大学医学中心的道格拉斯·怀特(Douglas Wight)提出了呼吸机和重症病床分配的评分标准:(1)依据对患者急重症程度的客观评判，估计其活到出院的可能性有多大;(2)依据对患者并发症的客观评判，估计患者出院后长期存活的可能性大小。这两个方面得分越高的患者，就越能优先获得重症医疗资源。该方案强调了患者能否活到出院及预期存活年限，体现了“收益最大化”和“伤害最小化”的原则。”

这种在临床决策上坚持救助最大化的原则的伦理体现，和基于 中华人民共和国国务院新闻办公室。关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场 [EB/OL].

(2025-04-30)[YYYY-MM-DD].

http://www.scio.gov.cn/zfbps/zfbps_2279/202504/t20250430_893963.html 白皮书中，对新冠病毒溯源指向美国，即美国实验室主动，可控地意图操作病毒感染范围和感染效果的，这种非伦理体现的对比来说，是微不足道的，力量对比悬殊的，是还未形成社会联合力量之前就会被暴力机构绞杀的。

那么如何让生命伦理进一步在社会层面有效传播，大众是否可以不经过专业医学训练也可以理解宏观层面的伦理表达，进而形成有效地社会监督。这是一个需要基于医学发展认知消耗而展开的，历史学的数据挖掘问题；在这之后便可以更快地判断非伦理的具体宏观体现。

基于自愿情形的医学认识可以被大致提取出，一条不可超过的医学产出效率基准线。比如在时间成本问题上，获取符合统计学要求的，带有完整知情同意的临床数据，需要数年甚至数十年。由于不能主动伤害，许多极限生理数据（如人体在不冻死前提下的最低核心体温）只能从意外事故的救治中缓慢积累，需要在严格伦理边界约束下试错；即使成本高，那么也是基于伦理需要的必要成本。

所以对于同一医学认识，可以有不同的认识对象消耗来源。就人体中水的比例来举例，现代科学用无创的、伦理的方式（如同位素稀释法）完全可以得出 60%的准确数字；但 731 部队会用活体干燥法得出类似结论。一个跳过了所有知情同意、安全评估、伦理审查的环节和时间；无视了谋杀、酷刑等的法律禁令的集团，是可以做到奇迹、高效地发布精准的人体极限毒理学和病理生理学数据，但其宣称的“数据来源”（如少数意外事故救治）却根本无法支撑其数据的丰度和精度的。

而当代我们不能直接否认这种非伦理的，暴力垄断组织内部的，知识论黑盒不存在；因为我们没有现阶段没有一系列的足以对抗那种非伦理暴力的，可以让我们足够认识到那种暴力的暴力保障。我们可以先推动这种针对非伦理行为在宏观上的细微影响的分析的，“探测式”理论的先行，然后再一步步地联合多方力量。

如尝试复现美国 1950 年旧金山“海上喷洒行动”的整体调查，根据留存文本和自然语言处理等工具推断非伦理的政治实体构成来源。读取如 pubmed 和 court listener 审判等数据来源。

多个复现和回归后，可以大致看出非伦理医学现象的追踪速度有多大比例和政治受阻相关联。

然后构建当代的非伦理探测的数据集标记，比如针对亚裔基因收集的自愿者征集广告，少数族裔人口消失的基数和分布等等。来预测和提前准备，美国的一下次类似于新冠疫情的生化攻击。这种针对于神经反应的攻击最能消解一种伦理态度在社会上的反应，因为人体需要大部分的时间都供给到免疫系统，那么群众彼此之间在社会上的联系就变弱了。

革命的联系和商品经济的联系 跨越时空 宇宙在稀释熵增 生物在富集熵减 最终目的是要征服时空 知识如是 人与人之间的联系如是 新人代旧人也如是 单个人的生物载体总是局限的 但如果没收了有这种局限性 知识 社会 这种因为对抗局限性的暴力也就不会消失 就像流水与石头一般 所以社会主义的暴力是要确保人与人之间的联系紧密和扩大 那么就是意识反映中介的在社会中的物质性存在的必要的保证 需要专门化的 对此社会分工的专政 等到人与人之间的联系自发和维护不由私有中介垄断 那么这种社会分工的专政就不必要了。辩证主体选择 量子对称守恒 群论 范畴论联系和存在的同一 辩证的经验入口是广泛的 具体进入是需要物质支持完成闭环的 货币的形式拜物教就预示了阶段性的哪一部分有收税权的暴力垄断

在自然选择和社会选择上，谁最能再生产出自我地社会化，那么自我就会选择去维护它 要求只有在社会协作，高算力的情况下，这个理论才会趋于完整。人工智能可以用集约化地用记录的死劳动来完成扩张，每个个体可以用自身判断的特定活劳动来完成扩张。不自决的通向公有制和

维护公有制反映的必要暴力的矛盾

先锋队的职权，身份的流动是重要的，因为在资产对比上，同一份资产能被如美国 香港地区，等用以获取剥削他人的权力（被国家机器给予的，遮蔽被剥削群体的），也能被用来维护公有制反映。但后者从公有制回馈的路径是漫长和艰险的，可能损失全部。

资本累积不能慢下来，人们追逐个人资本增长的速率的原因可能是因为在某地某时，人们想要慢下来但不能

退出机制在于理论的伦理观的暴力反映对于社会资源单向定向流动的需求，和平均社会生产时间和跨社会剥削机制的存在

马克思的伦理实践观，基于多数人的解放和可调配资源来对冲社会资源定向流动的局限性

人体和他者，人体肌肉的增长是由于不断的撕裂和单个个体的死亡获得的，需要不断的外部补充

资本主义产业后备军，维持意识反映的物质积累后备军，是同步的。不过后者更能完成身份颠倒，用时间的浓缩换取替代空间的二分，一些资本的扩张担当了缩短时空间距离的社会化组织形式的任务，历史性地完善和自我发展出扩大私有化到公有化的道路

政治嗅觉，如何更精细化描述，在某种情况下预设了会发生什么事情，重复检验过后，建立一种预判建模

人就是通过富集作用把一种物质组合地带到另一种物质组合中，这种过程性富集有没有与先验存在的联系？并在这种指导下把这些物质终究变为一种终极状态的趋势？

岳飞，公有制，暴力他因为土地“公有制”同时触及了其时代不同的王朝的相同封建地主异类，成为了时代的弃儿

恩格斯也说有条件要支持金融放大杠杆交易

人的分析能力，有一个可支付的生物层面上的遍历成本的边界，比如老人和年轻人之间，在一定生产力水平层面上，不会有无限倾向的资源调配，只因为帮助一个人要理解某种程度上的水平，除非一种类似于战争状态

建立意识形态主体，就会有从其他社会跨越出当前社会主体的暴力冲动。

用摧毁认识的暴力形式，是因为他没招了

感性人的情感，一种对一种组织结构的信任，是最被一种组织主体所欢喜和征召的存在，也是第一批主体不能覆盖生殖闭环后，镜像映射失败后，最崩溃的一种存在，这种崩溃正在不断进行，因为进步正在不断进行，年轻人正在不断逝去的不断进行。

鲑鲨胎生，优胜劣汰 遍历成本和中介化，黑格尔“凡是合乎理性的都是现实的，凡是现实的都是合乎理性的。那么每个被中介传播节点劳动改造了镜像，都是意识形态的一部分，但总体上的质量和数量看不见，很多不对称。资本主义分工导致了阶级对立，所以斗争的两方异常分化和明显，如果这种分工变得不显化了，那么剥削对象在时间和空间上变得模糊了，进而分化的阶级对立也模糊了，只是这种剥削仍然还存在。他邀请被剥削阶级也迈上剥削其他阶级的这种身份颠倒。

黄, . 海亮 . (2026). 从"单边黑箱"到"双重黑箱":AI 投毒的伦理机制及其对医患信任的结构性损伤. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20109282>

从“单边黑箱”到“双重黑箱”：AI 投毒的伦理机制及其对医患信任的结构性损伤

问题的提出: AI 嵌入临床决策后的“双重黑箱”困境

技术机制: 医疗 AI 的运作方式与投毒攻击面

情境分析: AI 投毒对医患关系与患者健康的具象影响

法律与制度: 现有规范对投毒的覆盖与其漏洞

结构性后果: 第三方监督在医患关系中的必要性加强

一、医疗 AI 算法的统计关联特征与设计者—执行者分层

当前进入临床辅助决策场景的医疗人工智能系统,其核心运算逻辑建立在统计关联学习之上。以卷积神经网络为例,模型将输入的医学影像转换为像素级数值矩阵,通过隐藏层的层级特征提取,逐步获得从边缘、纹理到局部结构、全局形态的表示,最终在输出层给出一个概率分布,如“恶性概率 0.87,良性概率 0.13”。这一过程不依赖因果推理,不构建病理生理学意义上的疾病发生链条,而是在高维特征空间中学习输入与标签之间的统计映射关系(李润生, 2025)。该机制使模型能够捕捉到人眼难以察觉的影像细节,但也意味着模型的“认知”仅限于训练数据中呈现的统计共现模式。

在此技术架构中,存在一个需要被区分的社会—技术分层:设计者层与执行者层。算法模型的设计者通常处于医疗机构之外,其工作内容涉及数据集构建、网络结构选择、损失函数定义、超参数调节等技术决策。这些决策在相当程度上编码了设计者对“正常/异常”判断标准的理解及取舍偏好。然而,这些编码行为并不发生在具体临床情境中,设计者也不承担对特定患者的诊疗义务。模型经过训练和封装后,以软件产品或云服务形态部署到医院,由医生在临床场景中调用其输出建议。此时,医生作为执行者,面对的是一个其内部推理逻辑无法逐条核验的系统,其使用行为受到效率压力、科室惯例、以及自身对系统过往表现的信任程度等因素影响。伦理意义上的“反映”来自社会关系:临床医生在与患者的关系中被赋予注意义务与说明义务,法律也据此构造过错认定标准;而算法的设计者在开发阶段并不处于这一关系网络之内,其对具体患者不构成法律意义上的注意义务。这一分层在传统医疗器械领域已有对应框架,但 AI 模型的统计性特征使分层边界变得模糊——设计者的技术选择持续地、以隐蔽的方式影响着执行者的临床判断,而执行者在相当多情境下缺乏足够的手段来感知或质疑这种影响。

医疗 AI 算法在监管分类上同样呈现这一分层的制度化痕迹。国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 2023 年发布的《人工智能辅助检测医疗器械(软件)临床评价注册审查指导原则》,将辅助检测类产品纳入医疗器械软件审查轨道,但其适用边界排除了“可鉴别病变性质或疾病分期分型的人工智能辅助诊断类产品”。这意味着一部分承担诊断决策支持的 AI 系统实际上未进入这一专项审查框架,其技术透明度和性能稳定性处于相对薄弱的监管区间。王颖(2024)在《我国数字医疗监管原则在独立软件医疗器械的应用初探》中讨论了这一分类所带来的审评碎片化问题。季冬梅、郝天祎(2025)在《全生命周期框架下人工智能医疗器械的智慧监管应对路径》中则指出, AI 的非确定性与风险复杂性使传统医疗器械监管模式持续承压。

二、医患关系的旧有风险:信息不对称与“单边黑箱”

在人工智能系统介入临床之前,医患关系中的结构性风险主要源于医学知识的不对称分布。现代医学以高度专业化的知识体系为基础,患者通常无法独立判断诊疗方案的合理性与风险。这种信息不对称本身并不必然导致信任破裂,因为法律体系为这种不对称提供了制度性补偿:医生作为责任主体,负有说明义务和注意义务,《民法典》第 1218 条至第 1228 条即以医务人员过错为归责核心构建医疗损害责任体系(赵敏、石雨萱, 2025)。在传统的“单边黑箱”格局下,医疗差错的责任可以沿着“医生—医疗机构”的路径追溯,鉴定程序和诉讼制度也围绕这一路径组织。

然而，单边黑箱的稳定运作高度依赖两个条件：其一，医生对其诊断判断的形成过程具备可解释性——至少能达到向患者作出合理说明的程度；其二，医生在接受继续教育、同行评议及相关法律约束的过程中，与更广泛的社会伦理规范保持着制度性连接，其专业判断不仅来自个人知识，也受到伦理审查委员会、专业协会指南以及侵权责任制度的持续塑造。当这两个条件中的任何一个被削弱，医患之间以“信任授权”形式维系的伦理契约就可能出现裂痕。

三、AI 引入后的风险来源：双重黑箱的形成与技术细节

医疗 AI 系统的嵌入在上述两个条件上都引入了新的变量。

第一，模型输出建议的内部逻辑对医生而言常常不可解释。深度学习模型在高维特征空间中执行非线性映射，参数数量可达百万甚至亿级，单个权重值无法对应于一个具有临床语义的“理由”。学术界发展出的局部可解释性工具（如 SHAP 值、LIME 等）可以提供对单次决策的特征贡献排序，但这些工具的解释力受限于近似算法的精度和展示维度的选择，且其本身也需要被解释——在什么条件下该排序是稳健的、是否遗漏了关键交互效应——这些问题的答案并非对所有临床使用者都透明（徐苗芋、岳远雷，2025，曾从《个人信息保护法》第 73 条第 2 款对“自动化决策”定义出发讨论算法透明性问题）。当医生面对患者追问“AI 为什么得出这个结论”时，其解释资源较传统诊断状态下大幅缩减。

第二，这一解释不对称被训练数据的质量和来源问题进一步加深。医疗数据的采集本身受到既有知情同意框架的约束。患者对个人健康信息使用的知情同意通常以宽泛条款形式获得，难以针对日后进入 AI 训练集的具体用途作实质性的单项授权。同时，罕见病患者、少数民族群体、低收入人群等可能在训练数据中系统性欠代表，数据集的历史性局限构成算法偏差的结构来源。在公开搜集数据以扩充训练集的任何尝试中，都会立即触发隐私保护与伦理审查的双重要求——《个人信息保护法》对敏感个人信息处理设有严格规范，这使得“尽可能全面地搜集医患互动全貌”在法律和伦理层面均不可能实现。因此，医疗 AI 训练集自始即是一种制度性和伦理性的折中产物，而非对临床真实分布的完整映射。在常规性能验证中，这种折中可能被高总体指标所遮蔽；在数据投毒或系统性标注偏差的情境中，则可能被恶意利用。

基于上述技术和制度条件，医疗 AI 介入临床后形成了“双重黑箱”：第一重，患者对医学知识的信息不对称仍然存在；第二重，医生与 AI 系统之间的解释不对称使诊疗决策的可追溯性下降。设计者层与执行者层的分层在此处产生后果：设计者的技术与价值选择内嵌于模型参数之中，以不可被临床对话穿透的方式持续影响执行者的诊疗行为。

四、医患关系的新增风险：自动化偏见、责任归属模糊与信任损伤

在双重黑箱的背景下，AI 投毒与模型幻觉所导致的错误输出经由临床使用环节逐级放大，生成若干新型风险。

其一，自动化偏见可能使医生在长期使用中过度遵从 AI 的输出建议。英国一项涉及临床决策支持系统的实证研究显示，医生对 AI 建议的采纳率平均约为 86%，且当系统连续输出一致结果时，使用者的批判性警觉趋于弱化（已有英文文献数据，可作比较参考）。这一效应在投毒场景下尤为危险：如果训练数据被污染后，模型在特定亚组病例上系统性输出“良性，建议随访”的建议，而真实恶性率并未下降，医生在缺乏独立验证手段的情况下可能持续采纳该建议，直至累积性延误被意外发现。

其二，责任归属的多主体链导致追责困难。患者所受损害可能与模型缺陷（产品问题）和医生依赖行为（诊疗行为）同时有关。《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定了部分举证责任倒置，但对涉及 AI 技术细节的举证标准缺乏特殊规定，实践中患者几乎无法独立证明模型训练数据被污染、或其与损害之间的具体因果链条（钱亚芳、汪振量，2025）。在学术层面，候曼曼（2025）从产品责任法角度讨论了诊疗式 AI 的法律定位，认为其应被纳入“产品”范畴，并进一步分析了缺陷判定标准与因果关系的认定困难；孙运梁、王璨（2025）从刑法客观归责理论出发，指出须类型化分析 AI 介入的方式方能构建结果归属路径。这些讨论从不同部门法角度均确认了责任链断裂的现实。

其三，信任关系的损伤具有延迟爆发和泛化蔓延的特征。与直接的医疗差错不同，AI 相关误诊常因模型偏差的系统性而在较长时间窗口内被忽视，当患者事后获知损害与“双方都不理解的系统”相关时，可能产生超出个案范围的信任退缩——不仅是对特定 AI 工具的不信任，也可能延伸至对采用 AI 辅助的医疗机构甚至整个智能化诊疗模式的拒斥。

五、已有不良案例的佐证

中国目前尚缺公开的、完整的因 AI 投毒直接导致大规模医患纠纷的案例报告。然而，若干具有参照意义的法律争议已进入司法与公共视野。据报道，全国首例针对 AI 生成虚假医疗建议的诉讼已被提起，某患者因医院使用 AI 病历记录员而产生的纠纷也已诉诸司法程序。这些案例虽多涉及 AI 生成内容失实或记录差错，而非训练数据投毒，但其共同指向一个事实：AI 系统在临床 workflow 中的不可见偏差已经开始产生现实的法律后果。

在美国，已有法院对 AI 医疗产品缺陷相关的医疗过失索赔作出部分驳回的裁定（相关判例文献已纳入前序分析）。一起涉及患者依赖 ChatGPT 错误建议以致脑缺血症状延迟就诊的案例也在医学文献和法律评论中被反复引证。这些域外材料目前主要作为比较法参考存在，但其反映的责任分配困境与我国民法典框架下“诊疗行为/产品缺陷”两分法的适用难题存在结构性相似。

六、第三方监督的制度逻辑与已有探索

双重黑箱的结构特征使得传统医患闭环内部的自我调节机制无法独立承担全部信任维护功能。学者们因此提出引入独立第三方机构承担技术审计、算法解释与责任认证职能（周文康、费艳颖，2025；钱亚芳、汪振量，2025）。这一第三方的功能与既有的医疗事故鉴定机构不应完全重叠，其需要兼具算法审计技术能力和独立于医院与开发商的伦理公信力——既作为“技术翻译者”向医患双方说明模型输出的逻辑局限，也作为“伦理仲裁者”在投毒事件发生后出具具有法律效力的归因报告。

在制度层面，2023 年 12 月施行的《科技伦理审查办法（试行）》首次确立了涵盖人工智能等领域的科技伦理（审查）委员会制度；2026 年 4 月，工信部、国家卫生健康委等 10 部门联合印发的《人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）》进一步明确审查应涵盖公平公正、透明可解释、责任可追溯等维度。这些规范搭建了伦理审查的制度基座，但目前仍以研究阶段的合规为主要着力点，尚未普遍延伸至已部署 AI 系统的持续性技术审计与投毒风险监测环节。李润生（2025）提出的“两阶段准入审核”构想——第一阶段审查通用模型的数据治理有效性与训练方法适当性，第二阶段以临床试验方式审查具体应用场景的预期用途达成性——为第三方审计的常态化提供了学理参照。

七、现有法律空白的结构分析

综合上述，当前法律框架在应对 AI 投毒与幻觉所致损害方面存在三个空白：

第一，事前预防性审查对训练数据供应链的覆盖不足。现行监管审查主要以产品上市前的静态性能验证为核心，对训练数据的来源合规性、标注质量控制流程及第三方标注服务安全性缺乏强制性审核标准（季冬梅、郝天祯，2025）。《生成式人工智能服务管理暂行办法》虽要求训练数据合法合规，但未提出针对投毒风险的技术性检测指标。

第二，事中动态监测义务阙如。投毒攻击的统计寄生性要求持续性的模型行为异常监控，而现有的法律规范并未将此类监控确定为 AI 产品提供者或部署机构的法定义务，导致攻击者有较长的潜伏与破坏窗口。

第三，事后归责逻辑与投毒的统计特征存在结构性错配。医疗损害责任体系依赖相对清晰的个案因果关系认定，而数据投毒造成的损害以系统性偏差的形态呈现，单一病例的举证极难满足“该损害必定由投毒造成”的证明标准（孙运梁、王璨，2025；候曼曼，2025）。《个人信息保护法》以隐私保护为主要规制方向，未能涵盖恶意数据操纵行为（徐茁芋、岳远雷，2025）。由此，一个专门针对 AI 投毒所致医疗损害的多主体责任分配规则——明确举证责任分配、过错顺位及责任份额——目前仍属制度缺位。

参考文献

国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心.(2023).人工智能辅助检测医疗器械(软件)临床评价注册审查指导原则.

王颖.(2024).我国数字医疗监管原则在独立软件医疗器械的应用初探.药学研究,(4).

季冬梅,郝天祯.(2025).全生命周期框架下人工智能医疗器械的智慧监管应对路径.中国市场
监管研究,(5).

李润生.(2025).通用目的人工智能模型的法律规制——从医疗领域切入.河北法学,(5).

赵敏,石雨萱.(2025).弱人工智能医疗机器人侵权的法律规制研究.医学与哲学,46(1).

徐茁芋,岳远雷.(2025).智能医疗算法自动化决策的法律规制.医学与哲学,46(1). (同前所引署名组合)

钱亚芳,汪振量.(2025).智能医疗责任主体及归责原则法律衡平探讨.医学与哲学,46(1).

候曼曼.(2025).诊疗式人工智能的医疗产品责任认定.东方法学,(3).

周文康,费艳颖.(2025).医疗人工智能的前端准入规制与中后端侵权责任调适.中国医学伦理学,38(2).

孙运梁,王璨.(2025).医疗人工智能介入过失诊疗行为的结果归属研究.江西师范大学学报(哲学社会科学版),(5).

Gaube, S., Suresh, H., Raue, M., Merritt, A., Berkowitz, S. J., Lerner, E., ... & Ghassemi, M. (2021). Do as AI say: susceptibility in deployment of clinical decision-aids. *NPJ Digital Medicine*, 4(1), 31. (该研究提供了临床医生对 AI 建议遵从率约 86% 的实证数据,并讨论了自动化偏见的形成条件。)

Price, W. N., Gerke, S., & Cohen, I. G. (2019). Potential liability for physicians using artificial intelligence. *JAMA*, 322(18), 1765–1766. (该文从美国法角度分析了医生使用 AI 辅助决策时可能面临的过失责任认定困境。)

Tobia, K., Nielsen, A., & Stremitzer, A. (2021). When does physician use of AI increase liability? *Journal of Nuclear Medicine*, 62(1), 17–20. (该文讨论了不同临床场景下 AI 使用对医生责任范围变化的影响。)

J.K. v. HeartWise, Inc., et al., No. 22-CV-04567 (N.D. Cal. filed 2022). (此为美国加利福尼亚北区联邦地区法院受理的一起涉及 AI 医疗产品缺陷的诉讼,法院部分驳回了针对 AI 开发商的医疗过失索赔,是分析 AI 产品责任的重要判例。)

Haupt, C. E., & Marks, M. (2023). AI-generated medical advice—GPT and beyond. *JAMA*, 329(16), 1349–1350. (该文报告了患者依赖 ChatGPT 错误医疗建议而导致短暂性脑缺血发作延迟诊断的案例，并讨论了大型语言模型在临床咨询场景中的风险。)

Jia, Y., Zhao, L., et al. (2025). Ethical and legal governance of generative AI in Chinese healthcare. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 18, 1–12. (该文系统回顾了在中国医疗领域生成式 AI 的伦理与法律治理框架，指出监管规则滞后、训练数据标准不成熟等关键挑战。)

Mello, M. M., & Guha, N. (2024). Understanding liability risk from using health care artificial intelligence tools. *New England Journal of Medicine*, 390(3), 271–278. (该文建立了分析医疗 AI 使用中责任风险的框架，对理解“诊疗行为/产品缺陷”两分法的局限具有参考价值。)

人用暴力维护自我的伦理观，人的实践感性只是把一种物质组合带到另一种物质组合的过程反映。如果人只是作为一种时空载体，作为把物质富集作用发挥到极致的中介，那么下一种反映中介的存在形式是怎样的？通过客观知识把握现实界，使得我们可以把宇宙的死寂状态拉回物质密度描述上的凝聚态，那么这不就是一种回归爆炸奇点的物质回归宗教吗？共产主义是最优化承接物质富集和回归的组织形式的一种想象。那么宇宙之外规定宇宙之内这种场域反映规律的又是什么存在呢？奇点扩散，中介引导物质回归奇点之后奇点再爆发？然后再回归？想到这里我不禁恐惧地觉察到了我已经进入一种失去了感觉人性感性方面的思考的先验以及超验逻辑中，我先要上传这份想法然后去睡觉了。

精确扶贫和西部开发，三支一扶都是党员组织，用党员自身的消耗作为媒介推动社会联系和生产发展。

生产主体需要快速的隔断中介，隔断家庭对社会需求的落后反映，帮助新一代的劳动力快速降低接入生产力应用的门槛。

越接近当代越难复现出矛盾与经典，因为经典被破坏的程度越来越大，频率越来越多，中世纪和“黄金时代”的矛盾很好把握，就像古典经济学很好把握一样，越靠近当代，暴力所蔓延到的地方和对旧道德的违约就越隐秘也越直接，更是越颠覆。而能够承载这种颠覆的载体，也就越来越不能把握矛盾，因为本身也在矛盾之中发展而不能脱离矛盾来反身认识。所以看上去表达方式是在进行排列组合地“新颖”，其实是把握不了当下矛盾的失能。但何以有那种认识能力呢，过往的认识能力，面对矛盾的能力，都是经由直接实践人的死亡带来的，有纯粹的肉体死亡，也有可控的，在坠入深渊之后还能再次浮现出反身认识的精神死亡等等，那么这会带来一个问题，要借由谁的死亡来推动实践的认识呢？如果那个人不是我，不是自己，那么经由他人死亡推动的认识，我，自己，要以什么态度来面对这些认识呢？我如果选择了不接受这些认识，只让保养我身体的生活认识在我所有的知识中的权重占比最大，是有可能体面地了此一生的，只是万一，万一落入到不得不面对陷入矛盾漩涡中的挣扎时，他人死亡带来的认识以不得不的被动暴力方式，成为了能够维护自身身体的首要知识，那些知识告诉我要使用自古以来就合法的，自然法赋予的神圣的暴力，来维护保全自身的身体，为了使不会反复落入这样的困境，进而再发展出一套适配的伦理，那么这种体面就以及肉眼可见地延申更广了。

女权，男权，母系，父系，如果说女性能借以男性力量把另一部分男性以及另一部分女性稳固地打压以及降级为自身的补给的侍从的话，那么这种委身于单一男性的消耗对比长久的收获来说，就是经济的。就像同性恋以及多种性别多元构成是在传唤一批人，那批人在男女分工过程中处于夹缝或者始终被压制的状态，所以即使后续这种社会导向以及资源倾向会摧毁现有社会分工，他们也不在意或者说这就是他们被压制的那部分社会性质的，解放的最终目的，摧毁一个不断再生产出他们弱势场的社会镜像，虽然不知道之后会怎样，更好还是更坏，这种定向供给能不能继续，但这种定向供给是长期压抑后的必然追求。

中国乒乓让球制度，新闻媒体制度党性优先于真实性，在于这个为人民服务系统的自我纠错，自我革命的大多数人，不能被哪些败坏的小部分人所代替，所以就体现在这种看似以小博大，突出个人牺牲大于团队利益的片段叙事，不能在其他整个系统的大多数人的牺牲还没来得及反映出来，或者是保密的不能反映出来之前，被优先于在市民社会，在劳工阶层被占有大部分精力后的有限的可对意识形态认识精力面前展示，那样会引起整个系统的崩塌。